

HEURISTIC

*Optimasi Penjadwalan Produksi Saos dengan Metode CDS Di PT Himalaya Mitra Sukses
Nurul Hidayatul Isnaini, Moch. Anshori*

*Penerapan Balance Scorecard untuk Pengukuran Kinerja Perusahaan (Studi Kasus : CV. MPE)
Ali Fikar, Dini Retnowati*

*Analisis Preventive Maintenance dengan Metode Menghitung Mean Time
Between Failure (MTBF) Dan Mean Time To Repair (MTTR) (Studi Kasus PT. Gajah Tunggal Tbk)
Nur Fadilah Fatma, Henri Ponda, Rizky Aditya Kuswara*

*Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Rotan Balearjosari Malang Dengan Metode Klaster Diamond
Rr. Ratih Poerwarini, Rony Roesdianto*

*Analisis Faktor-Faktor Penentu Prioritas Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Jalan
Di Kabupaten Barito Selatan
Asmungi*

Volume 17 Nomor 2, Oktober 2020

p-ISSN 1693-8232

e-ISSN 2723-1585

HEURISTIC

Ketua Penyunting

Herlina

Wakil Ketua Penyunting

Hilyatun Nuha

Penyunting Pelaksana

Putu Eka Dewi Karunia Wati

Siti Muhimatul Khoiroh

Handy Febri Satoto

Wiwin Widiasih

Asmungi

Pelaksana Tata Usaha

Sugianto

Alamat Redaksi

Prodi Teknik Industri

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya 60119

HP: 08123598283; E-mail : heuristic@untag-sby.ac.id

<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>

Diterbitkan oleh

Prodi Teknik Industri

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jurnal Heuristic terbit dua kali setahun setiap bulan April dan Oktober. Redaksi menerima naskah ilmiah yang berkaitan dengan hasil penelitian atau telaah pustaka di bidang disiplin ilmu teknik industri. Informasi lebih lanjut hubungi redaksi

HEURISTIC

DAFTAR ISI

Optimasi Penjadwalan Produksi Saos dengan Metode CDS Di PT Himalaya Mitra Sukses Nurul Hidayatul Isnaini, Moch. Anshori	67 - 74
Penerapan Balance Scorecard untuk Pengukuran Kinerja Perusahaan (Studi Kasus : CV. MPE) Ali Fikar, Dini Retnowati	75 - 86
Analisis <i>Preventive Maintenance</i> dengan Metode Menghitung <i>Mean Time Between Failure (MTBF)</i> Dan <i>Mean Time To Repair (MTTR)</i> (Studi Kasus PT. Gajah Tunggal Tbk) Nur Fadilah Fatma, Henri Ponda, Rizky Aditya Kuswara	87 - 94
Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Rotan Balarjosari Malang Dengan Metode Klaster Diamond Rr. Ratih Poerwarini, Rony Roesdianto	95 - 106
Analisis Faktor-Faktor Penentu Prioritas Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Barito Selatan Asmungi	107 - 120

OPTIMASI PENJADWALAN PRODUKSI SAOS DENGAN METODE CDS DI PT HIMALAYA MITRA SUKSES

¹Nurul Hidayatul Isnaini, ²Moch. Anshori

^{1,2}Teknik Industri, Fakultas Teknik
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail : isnaininurul250@gmail.com, ansori@dosen.umaha.ac.id

ABSTRAK

Penjadwalan produksi merupakan kegiatan pengorganisasian, pemilihan serta penentuan waktu dalam penggunaan SDA yang tersedia dengan tujuan menghasilkan output yang sesuai dengan target dan dalam waktu yang di tentukan juga. Penjadwalan produksi juga merupakan proses penting dalam sistem produksi. Penjadwalan produksi saus yang dilakukan di PT Himalaya Mitra Sukses saat ini adalah dengan perhitungan manual. Dari penjadwalan tersebut permasalahan yang terjadi di PT Himalaya Mitra Sukses adalah ketidak optimalan dalam penggunaan waktu dan SDA yang tersedia. Solusi perbaikan penjadwalan produksi saos di PT Himalaya Mitra Sukses diusulkan dengan melakukan penjadwalan produksi saus dengan menggunakan metode Campbell, Dudek And Smith (CDS) dengan software WinQSB. Tujuannya perbaikan pada penjadwalan produksi saus adalah untuk mendapatkan Makespan yang optimal dibanding dengan penjadwalan produksi yang dilakukan perusahaan saat ini. Penjadwalan produksi dilakukan pada 5 produk saus dengan 9 mesin yang memiliki urutan proses yang sama. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode CDS total makespan yang diperoleh sebesar 16635 menit dengan urutan job 5-4-2-3-1. Sedangkan hasil penjadwalan manual yang dilakukan perusahaan nilai makespan yang diperoleh adalah sebesar 17333 menit dengan urutan job 5-4-3-2-1. Dari hasil tersebut diperoleh nilai makespan yang optimal dari penjadwalan produksi yang dilakukan dengan menggunakan metode CDS. Dengan demikian perusahaan dapat menghemat waktu sebesar 698 menit.

Kata kunci: Campbell Dudek And Smith (Cds) , Makespan, Software Winqsb.

ABSTRACT

Production scheduling is an activity of organizing, selecting, and determining the time to use the available natural resources with the aim of producing output that is in accordance with the target and within a specified time as well. Production scheduling is also an important process in the production system. The current scheduling of sauce production at PT Himalaya Mitra Sukses is by manual calculation. From this scheduling, the problem that occurs at PT Himalaya Mitra Sukses is that it is not optimal in using the available time and natural resources. The solution for improving the scheduling of sauce production at PT Himalaya Mitra Sukses is proposed by scheduling the sauce production using the Campbell, Dudek, and Smith (CDS) method with WinQSB software. The aim of improving the scheduling of sauce production is to get an optimal Makespan compared to the current production scheduling the company is doing. Production scheduling is carried out on 5 sauce products with 9 machines that have the same process sequence. The results of the study can be concluded that using the CDS method, the total Makespan obtained is

16635 minutes with a job order of 5-4-2-3-1. Meanwhile, the result of manual scheduling by Makespan company is 17333 minutes with job sequence 5-4-3-2-1. From these results, the optimal Makespan is obtained from the production schedule using the CDS method. Thus the company can save 698 minutes of time.

Kata kunci: *Campbell Dudek And Smith (Cds), Makespan, Software Winqsb.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pada era globalisasi saat ini menyebabkan persaingan industri di Indonesia semakin meningkat. Persaingan industri di Indonesia juga dipicu dengan pertumbuhan industri yang mengalami kemajuan pada era modernisasi saat ini. Dari pertumbuhan industri tersebut suatu perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan produktivitas pada setiap kegiatan produksinya dan setiap perusahaan juga harus menghasilkan suatu produk yang bermutu agar perusahaan tersebut mampu bersaing pada era modernisasi. Maka untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing dilakukan perbaikan sistem manajemen dan peningkatan di segala sektor industri sebagai implementasi dari kegiatan produktif, salah satunya dalam manajemen kegiatan produksi.

Kegiatan produksi adalah kegiatan yang penting bagi perusahaan manufaktur dalam mengolah material menjadi suatu produk yang mempunyai daya jual serta daya saing untuk dapat bertahan pada persaingan industri saat ini, sehingga penjadwalan dan perencanaan produksi menjadi faktor penting dalam aktivitas produksi. Terutama tentang penjadwalan produksi untuk pengalokasian sumber daya yang ada pada sejumlah pekerjaan dengan tujuan tertentu. Penjadwalan tersebut bertujuan meminimasi waktu penyelesaian pekerjaan dengan memaksimalkan sumber daya, dan kriteria lain-lainnya (Lesmana, 2016). Dalam menentukan pemenuhan kriteria terdapat tiga aspek penting yaitu ukuran *lot* produksi, urutan pekerjaan dan kapasitas produksi (Tagawa, 1996). Penjadwalan produksi menurut jenisnya terdapat 2 jenis yaitu penjadwalan *flow shop* dan *job shop*. Penjadwalan *flow shop* adalah penjadwalan yang aliran proses produksinya melewati setiap *job* yang sama. Sedangkan penjadwalan *job shop* adalah penjadwalan yang aliran proses produksinya melewati *job* yang berbeda. Definisi *job shop* merupakan salah satu dari tiga tipe desain proses produksi (*flow shop, job shop dan fixed site manufacturing*) pada desain proses produksi, penempatan peralatan/fasilitas produksi berdasarkan fungsinya (Fudhla et al., 2017).

PT Himalaya Mitra Sukses merupakan perusahaan yang bergerak pada produksi pangan. Produk yang akan dijadikan objek penelitian adalah produk saos. Tipe produksi produk saos di PT Himalaya Mitra Sukses adalah *make to stock*, dengan aliran produksi *flow shop*. Pada proses produksi saos, belum dilakukan penjadwalan produksi secara optimal. Sehingga kemungkinan besar penggunaan waktu dan sumber daya belum bisa dikatakan efisien dan produktif. Maka dapat diambil rumusan masalah pada penelitian ini adalah perbaikan penjadwalan produksi pada produk saos di PT Himalaya Mitra Sukses dengan tujuan untuk memperoleh *makespan* yang optimal.

Penjadwalan produksi merupakan suatu kegiatan atau tahapan penting yang dilakukan sebelum kegiatan produksi. Penjadwalan produksi di perusahaan belum dilakukan dengan optimal sehingga akan berpengaruh besar terhadap kinerja produksi perusahaan (Adianto & Miharja, 2019). Penjadwalan diartikan sebagai suatu proses pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi, dimana operasi tersebut bertujuan untuk meminimalkan waktu proses, *waiting time*, dan tingkat persediaan, serta penggunaan

sumber daya manusia, mesin, dan peralatan agar lebih efektifitas dan efisien (Endang, 2018). Tujuan penjadwalan produksi menurut (Rosyad, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan sumber daya yang lebih produktif, agar waktu proses berkurang dan meningkatkan produktivitas kerja.
2. Persediaan barang setengah jadi berkurang pada saat proses antrian *job* untuk menunggu dikerjakan.
3. Mengurangi biaya keterlambatan yang disebabkan keterlambatan proses *job*.
4. Memudahkan dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas pabrik, dan jenis kapasitas yang dibutuhkan.

Metode *CDS* adalah metode pengembangan dari aturan *Johnson* Algoritma *CDS* dikembangkan sejak tahun 1970-an, metode ini menghasilkan urutan $m-1$ dan dengan *makespan* terkecil. Pada kenyataannya penjadwalan selalu melibatkan sejumlah besar *job* yang harus diproses dengan banyak mesin yang mana hal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan aturan *Johnson*. Maka dari perihal tersebut terjadi pengembangan metode *Johnson* yang disebut dengan *Campbell Dudek and Smith (CDS)*. Berikut merupakan langkah-langkah penjadwalan algoritma *CDS* menurut (Khannan, 2013):

1. Menyusun matriks ($n \times m$) dari t_{ij} , dimana n adalah (jumlah *job*), m (jumlah mesin) dan t_{ij} (waktu Pengerjaan *job* i pada Mesin j)
2. Menentukan jumlah urutan (p) untuk n *job* 2 mesin, dimana ($p \leq m - 1$)
3. Memulai penjadwalan dengan tahap 1 (k_1)
4. Menghitung $t^*_{1,1(m-1)}$ (1)
Dan $t^*_{1,2(m-2)}$ (2)
Dimana: $m-1 = \sum_{k=1}^i t_{i,j}$ (3)
dan $m-2 = \sum_{j=m-k-1}^n t_{i,j}$ (4)
5. Dengan bantuan algoritma *Johnson*, n *job* two mesin, maka dapat ditentukan urutan *job*
6. Jika $k \neq p$, maka dilakukan perhitungan kembali pada langkah ketiga dengan ($k+1$), jika $k = p$, maka perhitungan selesai.
7. Menghitung *makespan* (total waktu pengerjaan produk terpanjang yang berada dalam suatu sistem)
8. Memilih urutan penjadwalan yang memiliki *makespan* terkecil.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilakukan pada bagian produksi di PT. PT Himalaya Mitra Sukses dan fokus pada penjadwalan produksi saos. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan berupa data data permintaan saos, waktu normal, dan waktu baku. Sedangkan data sekunder berupa data yang diambil secara tidak langsung dan diperoleh dari bagian terkait perusahaan, ada beberapa teknik dalam pengambilan data sekunder seperti dengan melakukan observasi (Sugiyono, 2017).

Setelah dilakukan pengumpulan data yang terkait pada penelitian, maka data akan dilakukan pengolahan dengan menggunakan *software winQSB*, langkah-langkah pengolahan data dengan *software winQSB* adalah sebagai berikut:

1. Membuka program *winQSB* pada desktop, kemudian dipilih menu “*job scheduling*”.
2. Setelah program *winQSB* terbuka langkah selanjutnya adalah klik pada menu “*file*” lalu pilihlah “*new problem*”.

3. Setelah memilih menu file, dilakukan pengisian pada *problem title, number of job be schedule, number of machines or workers, maximum number of operation per job* dan yang terakhir yaitu *time minute*. kemudian klik “all job of the sam machine/worker sequence” dan terakhir klik “ok”.
5. Setelah tahap nomor 3 dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu menginput data waktu di tabel 4.13 dengan format penulisan sebagai berikut:
Job 1, Operations 1 = 8/1 artinya job 1 operation 1 = waktu operasi 8 menit menggunakan mesin 1. Tahap pengisian data dilakukan sampai semua data terisi pada program.
6. Kemudian dilakukan penyimpanan data dengan folder yang dipilih.
7. Tahap selanjutnya kill menu “solve & analyse” lalu klik “solve the problem”.
8. Setelah menu “solve & analyse” terbuka maka yang dilakukan adalah pilih “solution method” dan “pilih CDS method” kemudian pada objective criteria pilihlah “Cmax” atau “Minimum Makespan” dan terakhir klik “ok”.
9. Tahap terakhir adalah melihat hasil output dari penjadwalan produksi. Untuk melihat output tersebut klik menu “result” kemudian pilihlah output apa saja yang nantinya akan diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tahap pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan dengan observasi di lokasi penelitian, berikut ini adalah data-data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data permintaan produksi produk saos
Data ini merupakan data permintaan produk saus yang menjadi target produksi pada bulan maret 2020.

Tabel 1. Data Permintaan Produk/Target Produksi

No.	Nama Produk	Target produksi maret 2020/(kg)
1.	Saos Siliwangi 24	175541
2.	Saos Siliwangi 36	46577
3.	Saos Siliwangi ball	164207
4.	Saos Pepelegi 24	17529
5.	Saos Pepelegi ball	5516

2. Data stasiun kerja
Jumlah mesin yang dipakai untuk memproduksi saos, kapasitas mesin, dan waktu proses produksi saos per *batch* setiap stasiun.

Tabel 2. Jumlah Job, Mesin, Waktu Baku, Kapasitas Dan permintaan Produksi

Job	M1	M2	M3	M4	M5
1	2092	1210	3125	4745	627
2	551	318	822	1249	165
3	1955	1130	2919	4433	586
4	220	127	329	500	66
5	55	32	82	125	16

Berikut merupakan contoh perhitungan kapasitas untuk job 1 pada M1:

Stasiun pencampuran bahan;
 Waktu proses/batch : 27,53
 Target produksi/batch : 76
 Jumlah mesin : 1
 Kapasitas mesin : 1
 Perhitungan kapasitas:

$$WB (Job n) = \frac{\text{Waktu Proses} \times \text{Target Produksi/Bulan}}{\text{Jumlah Mesin} \times \text{Kapasitas Mesin}}$$

$$WB (Job 1) = \frac{27,53 \times 76}{1 \times 1} = 2101 = 2101 \text{ Menit}$$

3. Hasil rekapitulasi perhitungan waktu baku setiap proses untuk setiap job

Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Waktu Baku Setiap Proses Untuk Setiap Job

Job	Mesin	Waktu Baku/Batch	Kapasitas	Target Produksi/Batch/Bulan
1	1	27,53	1	76
2	1	27,53	1	20
3	1	27,53	1	71
4	1	27,53	1	8
5	1	27,53	1	2

Berikut merupakan hasil perolehan data dari *software winQSB*

06-11-2020	Machine	Job	Operation	Process Time	Start Time	Finish Time			
1	Machine 1	Job 5	1	55	0	55			
2	Machine 1	Job 4	1	220	55	275			
3	Machine 1	Job 2	1	551	275	826			
4	Machine 1	Job 3	1	1955	826	2781			
5	Machine 1	Job 1	1	2092	2781	4873			
6	Machine 2	Job 5	2	32	55	87			
7	Machine 2	Job 4	2	127	275	402			
8	Machine 2	Job 2	2	318	826	1144			
9	Machine 2	Job 3	2	1130	2781	3911			
10	Machine 2	Job 1	2	1210	4873	6083			
11	Machine 3	Job 5	3	82	87	169			
12	Machine 3	Job 4	3	329	402	731			
13	Machine 3	Job 2	3	822	1144	1966			
14	Machine 3	Job 3	3	2919	3911	6830			
15	Machine 3	Job 1	3	3125	6830	9955			
16	Machine 4	Job 5	4	125	169	294			
17	Machine 4	Job 4	4	500	731	1231			
18	Machine 4	Job 2	4	1249	1966	3215			
19	Machine 4	Job 3	4	4433	6830	11263			
20	Machine 4	Job 1	4	4745	11263	16008			
21	Machine 5	Job 5	5	16	294	310			
22	Machine 5	Job 4	5	66	1231	1297			
23	Machine 5	Job 2	5	165	3215	3380			
24	Machine 5	Job 3	5	586	11263	11849			
25	Machine 5	Job 1	5	627	16008	16635			
				Cmax =	16635	MC =	6694,200	Wmax =	4836
				MW =	1198,400	Fmax =	16635	MF =	6694,200
				Lmax =	16635	ML =	6694,200	Emax =	0
				ME =	0	Tmax =	16635	MT =	6694,200
				NT =	5	WIP =	2,0121	MU =	0,1835
				TJC =	0	TMC =	0	TC =	0
				Solved by	CDS	Criterion:	Cmax		

Gambar 1. Hasil *output* Jadwal Kerja Mesin Pada Program winQSB (Sumber: Hasil Pengolahan)

Berdasarkan *output software winQSB* dapat dijelaskan beberapa hal seperti berikut ini:

1. mesin 1 mengerjakan *job 5* dimulai pada menit ke 0 selesai pada menit ke 55, dan untuk selanjutnya mesin 1 mengerjakan sesuai dengan urutan *job* yaitu 5-4-2-3-1 dan selesai pada menit ke 4873.
2. Mesin 2 yang mengerjakan *job 5* dimulai pada menit ke 275 selesai pada menit ke 826, dan untuk selanjutnya mesin 2 mengerjakan sesuai dengan urutan *job* yaitu 5-4-2-3-1 dan selesai pada menit ke 6683.
3. Mesin 3 yang mengerjakan *job 5* dimulai pada menit ke 87 selesai pada menit ke 169, dan untuk selanjutnya mesin 3 mengerjakan sesuai dengan urutan *job* yaitu 5-4-2-3-1 dan selesai pada menit ke 9955.
4. Mesin 4 yang mengerjakan *job 5* dimulai pada menit ke 169 selesai pada menit ke 294, dan untuk selanjutnya mesin 4 mengerjakan sesuai dengan urutan *job* yaitu 5-4-2-3-1 dan selesai pada menit ke 16008.
5. Mesin 5 yang mengerjakan *job 5* dimulai pada menit ke 294 selesai pada menit ke 310, dan untuk selanjutnya mesin 5 mengerjakan sesuai dengan urutan *job* yaitu 5-4-2-3-1 dan selesai pada menit ke 16635.

Serta didapat hasil output lain yakni MC (*min weighted mean completion*) sebesar 6694,200 menit, Wmax (*min maximum waiting time*) sebesar 4836 menit, WM (*min weighted mean waiting*) sebesar 1198,400 menit, Fmax (*min maximum flow time*) sebesar 16635, MF (*min weighted mean flow time*) sebesar 6694,200 menit, Tmax (*min maximum tardiness*) sebesar 16635 menit, MT (*min. weighted mean tardiness*) sebesar 6694,200 menit, WIP (*min work in process*) sebesar 2,0121 jobs MU (*max mean machine utilization*) sebesar 0,1835.

Penjadwalan produksi awal perusahaan

Pada saat ini perusahaan menggunakan penjadwalan produksi dengan urutan proses yang sudah ditetapkan pada saat awal perusahaan berdiri dengan urutan *job* yang dikerjakan 5-4-3-2-1 dan akan dihitung secara manual. Hasil perhitungan manual *nilaimakespan* untuk target produksi saos di bulan maret 2020 adalah sebesar 1733 menit.

Tabel 4. Hasil perhitungan manual *makespan*

<i>Job</i>	<i>Processing Time</i>	<i>Start Time</i>	<i>Finish Time</i>
5	16	294	310
4	66	1231	1297
3	586	10712	11298
2	165	11961	12126
1	627	16706	17333

Perbandingan Penjadwalan Kondisi Perusahaan Dengan Metode CDS

Hasil perhitungan manual untuk kondisi awal perusahaan akan dibandingkan dengan metode CDS yang dihitung dengan menggunakan bantuan *software* winQSB. Berikut ini perbandingan *makespan* kondisi awal perusahaan dengan metode CDS.

Tabel 5. Perbandingan nilai *makespan* kondisi awal dengan metode CDS

Metode	Urutan Job	Makespan (Menit)
perusahaan	5-4-3-2-1	17333
CDS	5-4-2-3-1	16635

Berdasarkan tabel perbandingan nilai *makespan* diatas diperoleh hasil dari metode CDS dengan urutan job 5-4-2-3-1 dan nilai *makespan* sebesar 16635 menit, sedangkan untuk nilai *makespan* yang dihasilkan perusahaan sebesar 17333 menit dengan urutan 5-4-3-2-1. Dari hasil tersebut diperoleh nilai *makespan* yang optimal dari penjadwalan produksi yang dilakukan menggunakan metode CDS dengan menggunakan software winQSB. Dapat disimpulkan jika perusahaan membuat jadwal produksi dengan urutan 5-4-2-3-1 maka perusahaan bisa menghemat waktu sebesar 698 menit.

KESIMPULAN

Hasil perhitungan *makespan* dengan metode CDS yang digunakan untuk menentukan jadwal produksi perusahaan lebih optimal dibanding dengan jadwal produksi awal yang digunakan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, A., & Miharja, R. (2019). USULAN PENJADWALAN PRODUKSI BENANG MENGGUNAKAN METODE NEH DAN METODE ALGORITMA JOHNSON UNTUK MEMINIMASI WAKTU PRODUKSI DI PT. LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 6(3).
- Endang, R. (2018). *ANALISIS PENJADWALAN PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE EARLIEST DUE DATE (EDD) PADA CV. ROOKIE INDUSTRIES BANDUNG*. PERPUSTAKAAN.
- Fudhla, A. F., Juniani, A. I., & Windyaningrum, L. (2017). *Pengembangan Metode Activity Based Time Study untuk Sistem Produksi Engineering To Order (ETO) Dengan Tipe Aliran Job Shop*.
- Khannan, M. S. A. (2013). *Penjadwalan Job Shop Manufacturing untuk Meminimalkan Makespan*.
- Lesmana, N. I. (2016). Penjadwalan Produksi Untuk Meminimalkan Waktu Produksi Dengan Menggunakan Metode Branch And Bound. *Jurnal Teknik Industri*, 17(1), 42–50.
- Rosyad, A. S. (2017). *Penjadwalan Produksi dengan Menggunakan Algoritma Simulated Annealing untuk Menurunkan Makespan pada Penjadwalan Produksi (Studi Kasus: PT. Malindo Intitama Raya)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Tagawa, S. (1996). A new concept of job shop scheduling system—hierarchical decision model. *International Journal of Production Economics*, 44(1–2), 17–26.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

PENERAPAN BALANCE SCORECARD UNTUK PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN (Studi Kasus : CV. MPE)

Ali Fikar¹, Dini Retnowati²

¹Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Maarif Hasyim Latif

¹ali240589@gmail.com, ²dini_retnowati@dosen.umaha.ac.id

ABSTRAK

CV. MPE adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan fabrikasi *metal sheet* yang saat ini menghadapi persaingan ketat di dunia industri sehingga terjadi penurunan omset dalam 3 tahun terakhir. Untuk mencari penyebab terjadinya penurunan omset tersebut maka dilakukan pengukuran kinerja perusahaan untuk memperoleh informasi yang dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam melakukan pembenahan. Hasil pengukuran kinerja menggunakan pendekatan *balance scorecard* menunjukkan dalam tiga tahun terakhir kinerja CV. MPE semakin menurun. Perspektif keuangan yang diwakili oleh indikator *net profit margin*, *debt ratio* dan *total asset turn over* berada dibawah standar. Perspektif pelanggan yang diwakili oleh indikator volume penjualan juga mengalami penurunan yang signifikan, Sedangkan *key performance indicator* pada perspektif proses bisnis internal berada pada kondisi ambang batas, hanya indikator jumlah program pelatihan yang mewakili perspektif pertumbuhan dan perkembangan saja yang berada di atas standar.

Kata kunci: *Balance scorecard*, pengukuran kinerja, *strategy map*, *traffic light rating system*

ABSTRACT

CV. MPE is a company engaged in sheet metal manufacturing and fabrication that is currently facing intense competition in the industrial world, resulting in a decline in turnover in the last three years. To find the cause of the decline in turnover, company performance measurements, were carried out to obtain information that could be the basis for the company to make improvements. The results of performance measurement using the balanced scorecard approach show that in the last three years, the performance of CV. MPE is decreasing. The financial perspective represented by indicators of net profit margin, debt ratio, and total asset turnover were below standard. The customer perspective represented by the sales volume indicator also experienced a significant decline. While the key performance indicator from the perspective of internal business processes is in a threshold condition. Just only an indicator of the number of training programs that represent growth and development perspective is above the standard.

Kata kunci: *Balance scorecard*, performance measurement, *strategy map*, *traffic light rating system*.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan informasi di tengah era persaingan bisnis yang semakin ketat ini menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan (Haidiputri dan cahyanty, 2019). Dengan adanya informasi terkait kondisi eksternal maupun internal akan membantu perusahaan untuk melakukan

perbaikan dan menentukan rencana ke depan. Oleh karena itu, diperlukan adanya informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Salah satu informasi terkait kondisi internal yang dibutuhkan perusahaan adalah mengenai kinerja perusahaan. Adanya informasi ini dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan (Akinbolawe dkk, 2014). Pengukuran kinerja juga dapat digunakan pihak manajerial sebagai alat untuk mengkomunikasikan secara jelas dan tanpa ambigu mengenai tujuan, visi, dan misi strategis perusahaan (Atkinson dkk. 2012). Selain itu pengukuran kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya (*dysfunctional behaviour*) dan untuk mendorong perilaku yang semestinya (Mulyadi. 2014).

CV. MPE adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang fabrikasi dan manufaktur *metal sheet*. Saat ini, CV MPE menghadapi banyak pesaing di bidang yang sama, sehingga omset perusahaan menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Penurunan omset ini dapat dipengaruhi banyak faktor, oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran kinerja perusahaan secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan. Salah satu metode yang dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja adalah *balance scorecard* (Arizona dkk, 2018). *Balance scorecard* dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi visi dan strategi untuk menjadikan suatu tindakan (Morard dkk, 2012). Menurut Gaspersz (2013) *Balance scorecard* merupakan kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi dari turunan strategi perusahaan. *Balance scorecard* juga dapat diartikan sebagai sistem pengukuran manajemen, serta pengendalian yang secara tepat, cepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang kinerja bisnis (Yuwono dkk. 2007). Metode *balance scorecard* memiliki perspektif pengukuran yang komprehensif karena tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan saja, namun juga kinerja non keuangan seperti *customer*, proses internal bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan sehingga diharapkan dapat melakukan penilaian secara holistik dan membantu CV MPE untuk lebih mengembangkan perusahaan.

MATERI DAN METODE

Setelah data terkumpul maka dilanjutkan dengan tahapan pengolahan data. Dalam penelitian ini pengolahan data dibagi menjadi lima tahapan

1. Identifikasi visi dan misi perusahaan.

Dalam tahapan ini visi misi yang sebelumnya telah ditentukan oleh perusahaan diidentifikasi untuk mengetahui tujuan utama dan konsep perusahaan.

2. Identifikasi *strategy objective*.

Setelah visi dan misi perusahaan dijabarkan dan konsep bisnis dirumuskan langkah selanjutnya adalah membangun *strategy objective* yang sejalan dengan keinginan manajemen dalam pengembangan perusahaan. *Strategy objective* ini adalah istilah nyata dari konsep bisnis yang dirumuskan dalam visi misi.

3. Penentuan *key performance indicator (KPI) tiap perspektif*.

Penentuan KPI untuk setiap Perspektif *balance scorecard* ini bertujuan untuk memperjelas masing masing *objective* Perspektif *balance scorecard*. KPI ini nantinya berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian tiap Perspektif *balance scorecard*.

4. Pembuatan *strategy map*.

Setelah diketahui setiap *objective* dalam setiap Perspektif *balance scorecard* maka dibuat *strategy map* yang nantinya akan mencerminkan hubungan sebab akibat antara *objective* yang ada pada Perspektif *balance scorecard*.

5. Identifikasi prioritas perbaikan melalui *Traffic Light Rating System*.

Traffic Light Rating System dapat memberikan informasi secara lebih jelas bagi pihak manajemen dalam menentukan KPI mana yang memiliki prioritas tinggi untuk dilakukan perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi visi misi perusahaan

CV. MPE mempunyai visi untuk menjadi perusahaan bidang fabrikasi dan manufaktur *metal sheet* yang dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan dan selalu berkembang. Untuk mencapai visi tersebut, CV. MPE memiliki beberapa misi yaitu:

- a. Memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada pelanggan dengan memberikan produk yang berkualitas.
- b. Menjalankan perusahaan dengan etika bisnis dan ketulusan.
- c. Membangun hubungan baik dengan pelanggan, karyawan dan mitra bisnis

2. Identifikasi *strategy objective*.

Strategy objective merupakan penjabaran secara nyata tentang bagaimana sebuah perusahaan akan mencapai visi dan misi nya. Penentuan *strategy objective* dilakukan dengan cara *brainstorming* dengan *top management* dan *middle management* di perusahaan.

Tabel 1. *Strategy objective* perusahaan

No	Perspektif	<i>Strategy objective</i>
1	Keuangan	Meningkatkan perolehan laba perusahaan
		Mengurangi hutang perusahaan
2	Pelanggan	Meningkatkan <i>market share</i>
		Meningkatkan kepuasan pelanggan
3	Proses bisnis internal	Meningkatkan kualitas pelayanan
		Efisiensi waktu produksi
		Memelihara hubungan
4	Pembelajaran dan pertumbuhan	Meningkatkan kompetensi karyawan
		Meningkatkan produktivitas kerja
		Meningkatkan kepuasan kerja
		Meningkatkan kedisiplinan

3. Penentuan *key performance indicator* tiap perspektif.

Setelah tujuan strategi ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan *Key Performance Indicator* (KPI). Dari KPI ini tujuan strategis perusahaan dapat diukur yang nantinya menjadi landasan dalam penilaian kinerja perusahaan.

Tabel 2. *Key performance indicator* tiap *strategy objective*

<i>Strategy objective</i>	<i>Key performance indicator</i>
Perspektif Finansial	
Meningkatkan perolehan laba perusahaan	<i>Return on equity</i>
	<i>Nett profit margin</i>
	<i>Total asset turnover</i>
Mengurangi hutang perusahaan	<i>Debt ratio</i>
Perspektif Pelanggan	
Meningkatkan <i>market share</i>	Volume penjualan
Meningkatkan kepuasan pelanggan	Prosentase keluhan pelanggan
Perspektif Proses bisnis internal	
Meningkatkan kualitas pelayanan	<i>On time delivery</i>

Efisiensi waktu produksi	Ketepatan penyelesaian produksi tanpa lembur
Memelihara hubungan	Prosentase jumlah keluhan pada <i>supplier</i>
Perspektif pertumbuhan dan perkembangan	
Meningkatkan kompetensi karyawan	Jumlah program latihan
Meningkatkan produktivitas kerja	Tingkat produktivitas karyawan
Meningkatkan kepuasan kerja	<i>Employee satisfaction index</i>
Meningkatkan kedisiplinan	Prosentase keterlambatan
	Prosentase kehadiran

Berikut ini adalah penjabaran untuk *key performance indicator* (KPI) untuk masing-masing perspektif :

1) Perspektif keuangan.

a. Return on equity

Return On Equity merupakan ukuran yang langsung dapat mewakili harapan *shareholder*, sebab tingkat perolehan laba atas modal yang ditanamkan dapat langsung diketahui sekaligus dapat menggambarkan tingkat efektifitas investasi yang dilakukan oleh *shareholder*.

Tabel 3. Perhitungan *return on equity*

Tahun	Laba bersih setelah pajak	Ekuitas	ROE
	a	b	c = (a : b)x100
2017	Rp1,200,000,000	Rp1,900,000,000	63.16 %
2018	Rp1,500,000,000	Rp2,500,000,000	60.00 %
2019	Rp1,400,000,000	Rp3,200,000,000	43.75 %

Tingkat efektifitas investasi CV. MPE selama tiga tahun terakhir terus turun seperti terlihat pada tabel 3. Hal ini disebabkan peningkatan ekuitas yang lebih tinggi daripada peningkatan laba bersih perusahaan.

b. Nett profit margin

Nett profit margin (NPM) merupakan salah satu cara mengetahui berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan. *Nett profit margin* yang terus meningkat merupakan salah satu indikasi perusahaan itu berjalan dengan baik

Tabel 4. Perhitungan *nett profit margin*

Tahun	Laba bersih setelah pajak	Penjualan	NPM
	a	b	c = (b - a) x 100
2017	Rp1,200,000,000	Rp8,100,000,000	14.81
2018	Rp1,500,000,000	Rp9,200,000,000	16.30
2019	Rp1,400,000,000	Rp7,500,000,000	18.67

Nett profit margin CV. MPE setiap tahun mengalami kenaikan yang merupakan tanda bahwa CV. MPE mampu meningkatkan keuntungan yang diperoleh setiap tahun, namun tetap diperlukan adanya perbaikan untuk meningkatkan angka persentase NPMnya.

c. Total asset turnover

Total Asset Turnover digunakan untuk mengetahui tingkat perputaran dari aktiva yang dipergunakan oleh organisasi dalam menghasilkan keuntungan yang ada. Semakin tinggi nilainya semakin efisien dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan.

Tabel 5. Perhitungan total asset turnover

Tahun	Penjualan bersih	Total aset	TOTAL
	a	b	$c = (b - a) \times 100$
2017	Rp2,900,000,000	Rp6,600,000,000	43.94
2018	Rp3,500,000,000	Rp6,200,000,000	56.45
2019	Rp3,400,000,000	Rp7,300,000,000	46.58

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perolehan *total asset turnover* perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan pendapatan perusahaan cukup baik dibanding dengan peningkatan aktiva tetap perusahaan.

d. Debt ratio

Debt ratio adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan finansialnya seperti pembayaran hutang jangka pendeknya. Semakin tinggi nilai debt ratio sebuah perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tidak bisa membayar hutangnya karena semakin besar nilai *debt ratio* maka hutang perusahaan lebih banyak daripada jumlah aset yang dimiliki perusahaan.

Tabel 6. Perhitungan *debt ratio*

Tahun	Total hutang	Total aset	Debt ratio
	a	b	$c = (b - a) \times 100$
2017	Rp2,800,000,000	Rp6,600,000,000	42.42
2018	Rp1,800,000,000	Rp6,200,000,000	29.03
2019	Rp2,200,000,000	Rp7,300,000,000	30.14

Terlihat dari tabel diatas bahwa *debt ratio* perusahaan sempat membaik pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun kembali memburuk pada tahun 2019.

2) Perspektif pelanggan.

a. Volume penjualan

Besarnya volume penjualan perusahaan sering menjadi salah satu indikator untuk mengukur besar perolehan omset perusahaan. Semakin tinggi volume penjualan maka omset yang didapat akan semakin besar.

Tabel 7. Perhitungan volume penjualan

Tahun	Volume penjualan tahun lalu	Volume penjualan tahun ini	Volume penjualan
	a	b	$c = [(b - a) / a] \times 100$
2017	Rp10,400,000,000	Rp8,100,000,000	-22.12
2018	Rp 8,100,000,000	Rp9,200,000,000	13.58
2019	Rp 9,200,000,000	Rp7,500,000,000	-18.48

Dari tabel diatas terlihat bahwa volume penjualan CV. MPE mengalami penurunan yang sangat banyak pada tahun 2019 yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan yang signifikan.

b. Prosentase keluhan pelanggan

Pelanggan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi perusahaan karena pelanggan salah satu faktor penting yang menentukan besar pendapatan perusahaan. . Hal itu disebabkan karena apabila pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan maka loyalitasnya akan semakin tinggi sehingga akan tetap membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Namun apabila banyak keluhan yang diberikan pelanggan pada perusahaan maka perusahaan harus segera membenahi diri agar pelanggan tidak pergi.

Tabel 8. Perhitungan keluhan pelanggan

Tahun	Jumlah keluhan	Jumlah Pesanan	Keluhan pelanggan
	a	b	$c = (b - a) \times 100$
2017	21	713	2.95
2018	14	724	1.93
2019	8	783	1.02

3) Perspektif proses bisnis internal.

a. *On time delivery*

Ketepatan waktu pengiriman merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan seorang pelanggan dalam memilih. Karena dengan ketepatan pengiriman maka pelanggan dapat memperkirakan dengan pasti kapan barang datang dan tidak ada rasa kecewa.

Tabel 9. Perhitungan *on time delivery*

Tahun	Jumlah ontime delivery	Jumlah pengiriman	On time delivery ratio
	a	b	$c = (b - a) \times 100$
2017	788	793	99.37
2018	880	882	99.77
2019	880	889	98.99

b. Ketepatan penyelesaian produksi tanpa lembur.

Salah satu masalah krusial pada sebuah perusahaan adalah bagaimana meminimalkan biaya produksi seperti biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja. Salah satu cara untuk menekan biaya tenaga kerja adalah dengan estimasi waktu pengerjaan yang optimal sehingga semua pekerjaan bisa diselesaikan tanpa lembur/*overtime*.

Tabel 10. Perhitungan ketepatan penyelesaian produksi tanpa lembur

Tahun	Jumlah keluhan	Jumlah Pesanan	Keluhan pelanggan
	a	b	$c = (b - a) \times 100$
2017/Q1	148	150	98.67
2017/Q2	220	223	98.65
2017/Q3	320	320	100.00
2017/Q4	95	100	95.00
2018/Q1	170	170	100.00
2018/Q2	223	227	98.24
2018/Q3	295	297	99.33
2018/Q4	180	188	95.74
2019/Q1	177	177	100.00
2019/Q2	233	233	100.00
2019/Q3	275	288	95.49
2019/Q4	180	191	94.24

c. Prosentase jumlah keluhan pada *supplier*.

Selain biaya tenaga kerja untuk menekan biaya produksi perusahaan juga perlu mempertimbangkan biaya bahan baku. Untuk dapat mengefektifkan biaya bahan baku maka harus mempunyai *supplier* yang bagus. *Supplier* yang bagus bisa dilihat dari jumlah komplain yang diterima *supplier*, tersebut semakin banyak komplain yang diterima bisa diartikan semakin tidak bagus *supplier* tersebut.

Tabel 11. Perhitungan jumlah keluhan pada *supplier*.

Tahun	Jumlah keluhan	Jumlah Pesanan	Keluhan pada <i>supplier</i>
	a	B	$c = (b - a) \times 100$
2017	6	972	0.62
2018	11	951	1.16
2019	8	887	0.90

4) Perspektif pertumbuhan dan perkembangan.

a. Jumlah program latihan

Pelatihan bagi seorang karyawan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan skill. Pelatihan bisa berupa keahlian yang langsung berhubungan dengan *jobdesk* pekerjaannya maupun yang tidak berhubungan langsung seperti keahlian dalam manajemen waktu. Semakin banyak seorang karyawan menerima pelatihan maka semakin banyak juga keahlian yang dimiliki oleh seorang karyawan.

Tabel 12. Perhitungan jumlah pelatihan karyawan

Tahun	Jumlah pelatihan tahun lalu	jumlah pelatihan tahun ini	Pelatihan karyawan
	a	b	$c = [(b - a) / a] \times 100$
2017	4	6	50.00
2018	6	6	0.00
2019	6	10	66.67

b. Tingkat produktivitas karyawan

Produktivitas karyawan merupakan hal yang paling menentukan besar keuntungan perusahaan. Semakin tinggi produktivitas karyawan dalam sebuah perusahaan maka perusahaan dapat menekan biaya seoptimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Tabel 13. Perhitungan produktivitas karyawan

Tahun	Jam kerja nyata karyawan	Jam kerja standar	Produktivitas
	a	b	c = (a : b)x100
2017	86184	86680	99.43
2018	86760	87240	99.45
2019	88288	88520	99.74

c. *Employee satisfactory index*

Kepuasan karyawan merupakan syarat bagi terciptanya kondisi yang dapat meningkatkan produktivitas, mutu, dan layanan sebuah perusahaan terhadap konsumen. Oleh karena itu, kepuasan atas kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja yang baik dari para karyawan perusahaan. Pengukuran kepuasan karyawan dilakukan dengan memberikan kuesioner berdasarkan pada hasil diskusi dan *brainstorming* dengan pihak manajemen di CV. MPE. Pertanyaan pada kuesioner disusun sebagai pertimbangan pembenahan perusahaan.

Kuesioner terdiri dari delapan pertanyaan dan dibagikan kepada 40 karyawan perusahaan. Hasil uji reliabilitas untuk 8 (delapan) pertanyaan dalam kuesioner menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* (α) sebesar 0,746. Ini menunjukkan bahwa kuesioner sangat reliabel, apabila digunakan untuk mengukur kembali objek yang sama dan hasil yang ditunjukkan relatif tidak berbeda. Dari data tersebut dapat ditentukan interval kepuasan untuk kemudian digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan.

Standar minimal untuk dapat dikatakan bahwa karyawan mencapai tingkat puas berada dalam interval antara 1091 sampai 1347 poin. Sedangkan hasil kuesioner menunjukkan indeks kepuasan karyawan senilai 1070 atau berada pada kategori cukup puas. Hal ini berarti CV. MPE belum bisa memenuhi index kepuasan karyawan, sehingga perlu dilakukan pembenahan terkait dengan hal ini.

d. Prosentase keterlambatan.

Ketepatan kedatangan karyawan di lokasi pekerjaan memiliki pengaruh yang besar terhadap proses produksi. Apabila karyawan datang tepat waktu maka semua pekerjaan dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Tabel 14. Perhitungan prosentase keterlambatan

Tahun	Jumlah hari terlambat	Jumlah hari kerja	Prosentase keterlambatan
	a	b	c = (a : b)x100
2017	23	9600	0.24
2018	17	11640	0.15
2019	25	11800	0.21

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat keterlambatan karyawan CV. MPE sangat kecil yaitu dibawah 0.5%. Hal ini membuktikan bahwa seluruh karyawan CV. MPE sangat disiplin terkait dengan jam kerja.

Terlihat dari gambar *strategy map* di atas, tujuan strategis meningkatkan kepuasan karyawan dapat mempengaruhi kedisiplinan karyawan dan produktivitas karyawan, dengan kata lain apabila kepuasan karyawan meningkat maka kedisiplinan dan produktivitas karyawan juga akan meningkat. Begitu juga tujuan strategis meningkatkan market share dapat mempengaruhi peningkatan keuntungan dan pengurangan hutang yang juga bisa diartikan apabila market share perusahaan meningkat maka keuntungan perusahaan akan meningkat pula dan dapat mengurangi hutang perusahaan.

5. *Traffic Light Rating System*

Traffic Light Rating System digunakan untuk menentukan *key performance indicator* mana yang akan diprioritaskan untuk diperbaiki. Dalam *Traffic Light Rating System* terdapat tiga indikator warna yang secara efektif bisa memberikan informasi kondisi pencapaian KPI kepada pihak manajemen CV. MPE. Ada tiga indikator warna yaitu warna merah untuk melambangkan kondisi buruk, warna kuning untuk kondisi sedang, dan warna hijau untuk kondisi bagus. Dari hasil tabel dibawah ini menunjukkan bahwa banyak KPI di CV. MPE yang berada di zona buruk dan sedang, sehingga perlu dilakukan perbaikan dari sektor tersebut oleh pihak manajemen, terutama untuk perspektif keuangan yang hampir keseluruhan KPI nya berada di zona merah. Sedangkan untuk perspektif pertumbuhan dan perkembangan, dari sisi KPI jumlah program latihan yang diberikan pihak perusahaan untuk karyawannya sudah bagus, yang digambarkan oleh warna hijau. Sehingga program pemberian latihan bagi karyawan yang selama ini sudah dijalankan dapat dipertahankan.

Tabel 16. *Traffic Light Rating System* dari tiap KPI

Perspektif	KPI	Pencapaian	Indikator
Keuangan	<i>Nett profit margin</i>	-16.25%	Red
	<i>Return on equity</i>	2.36%	Yellow
	<i>Total asset turnover</i>	-9.88	Red
	<i>Debt ratio</i>	-1.10	Red
Pelanggan	Volume penjualan	-32.06%	Red
	Prosentase keluhan pelanggan	0.91	Yellow
Proses bisnis internal	<i>On time delivery</i>	-0.79	Red
	Ketepatan penyelesaian produksi tanpa lembur	3.58	Yellow
	Prosentase jumlah keluhan pada <i>supplier</i>	0.25	Yellow
Pertumbuhan dan perkembangan	Jumlah program latihan	66.67	Green
	Tingkat produktivitas karyawan	0.29	Yellow
	Prosentase keterlambatan	-0.07	Red
	Prosentase kehadiran	0.27	Yellow

KESIMPULAN

Dari hasil pengolahan data dan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam tiga tahun terakhir kinerja CV. MPE semakin menurun. Dari keempat perspektif balance scorecard, hanya perspektif pertumbuhan dan perkembangan saja yang menunjukkan indikator hijau khususnya untuk KPI jumlah program latihan. Hal ini berarti bahwa program pelatihan yang dilakukan selama ini sudah bagus dan dapat dipertahankan sedangkan untuk perspektif yang paling perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan adalah perspektif keuangan, karena sebagian besar

KPI nya berwarna merah, sehingga perlu dilakukan perbaikan dari sisi pengelolaan keuangan. Salah satu usulan perbaikannya yaitu dengan cara menghindari pengambilan hutang baru supaya dapat menekan presentase *debt ratio* serta dengan membuat strategi baru yang bertujuan untuk memperlancar perputaran aktiva keuangan dan meningkatkan volume penjualan. Selain itu dari *strategy map* yang dibuat, dapat dilihat bahwa antar perspektif mempunyai hubungan yang saling terkait sehingga perlu dibuat adanya strategi yang saling berkesinambungan sebagai contoh strategi peningkatan kepuasan pelanggan dapat berimbas pada peningkatan volume penjualan sehingga profitabilitas perusahaan juga akan meningkat dan akan berpengaruh terhadap stabilitas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinbolawe, Michael A., Lourens, Melanie E., Jinabhai, Dinesh C. 2014. Employee Performance Measurement and Performance Appraisal Policy in an Organisation. *Mediterranean Journal of Social Sciences* Vol 5 No 9, May.
- Arizona, Nuke F.M., Adriansyah, Gusti.,Fudhla, AF., Puspita, AD., Gunawan, BP., Wijayanti, CDW., Herawati, Dheasy., Ali, Mukti., Miarsa, FRD., Desti, F. 2019. Performance Measurement in CV. Sinar Energi Gemilang with Balanced Scorecard Method. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1175.
- Atkinson,A. Anthony. Kaplan,S. Robert . Matsumura, Ella Mae, dan Young, S. Mark. 2012, *Akuntansi Manajemen*. Edisi Kelima, Jilid 2. Jakarta: Indeks.
- Gaspersz, Vincent. 2013. *Balance Scorecard Dengan Malcom Beldrige dan Lean Six Sigma Supply Chain Management*. PT Percetakan Penerbit Swadaya. Bogor.
- Haidiputri, Trivosa A.N., Cahyanty, Ratih N. 2019. Penggunaan Metode Balance Scorecard Dalam Pengukuran Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Probolinggo. *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 6, No. 2 September, Hal. 59-68.
- Mulyadi. 2014. *Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personal Berbasis Balance Scorecard*. Cetakan Ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Morard, B. Stancu, A. Dan Jeanette, C. 2012. The Relationship Between Structuran Equation Modelling And Balance Scorecard: Evidance From Swiss Non Profit Organization.
- Yuwono, S. Sukarno, Ehsan, M. 2007. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard: Menuju Organisasi Yang Berfokus Strategi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

**ANALISIS *PREVENTIVE MAINTENANCE* DENGAN METODE
MENGHITUNG *MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF)* DAN
MEAN TIME TO REPAIR (MTTR)
(STUDI KASUS PT. GAJAH TUNGGAL TBK)**

Nur Fadilah Fatma¹, Henri Ponda², Rizky Aditya Kuswara³

^{1,2,3}Program Studi Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan I No.33,
Cikokol, Babakan, Kota Tangerang, Banten, 15118, Indonesia

ABSTRAK

Mesin beroperasi secara terus menerus menyebabkan menurunnya tingkat kehandalan peralatan serta menyebabkan sering terjadinya *breakdown* dan *downtime* yang tinggi pada mesin-mesinnya terutama pada mesin *Extruder (ITE)*. Untuk meminimalisir terjadinya *breakdown* dan *downtime* maka perlu adanya sistem penjadwalan perawatan yang baik guna mencegah terjadinya kerusakan mesin. *Mean Time Between Failure (MTBF)* dan *Mean Time to Repair (MTTR)* adalah salah satu metode sebagai acuan untuk menetapkan jadwal perawatan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukannya tindakan *preventive maintenance* agar dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan, Dari hasil analisa didapatkan nilai *Mean Time Between Failure (MTBF)* 259,04 menit dan *Mean Time to Repair (MTTR)* 19.990,1 menit. Perubahan penjadwalan *preventive maintenance* dapat dilakukan dengan interval waktu 2 minggu sekali untuk aktivitas *cleaning* ac panel dan *cleaning* motor blower. Hasil penerapan tindakan *preventive maintenance* rata-rata 98% sehingga mesin mampu bekerja secara optimal.

Kata kunci : *Mean Time Between Failure (MTBF)*, *Mean Time To Repair (MTTR)*, *Preventive Maintenance*.

ABSTRACT

The machine operates continuously causing a decrease in the level of equipment reliability and causes frequent breakdowns and high downtime on the machines, especially on extruder machines (ITE). To minimize breakdowns and downtime, it is necessary to have a good maintenance scheduling system to prevent engine damage. Mean Time Between Failure (MTBF) and Mean Time to Repair (MTTR) is one method as a reference for establishing an effective maintenance schedule. Therefore, it is necessary to take preventive maintenance in order to improve the performance of the company. From the analysis results, the Mean Time Between Failure (MTBF) value is 259.04 minutes and the Mean Time to Repair (MTTR) 19,990.1 minutes. Preventive maintenance scheduling changes can be made at intervals of 2 weeks for ac panel cleaning activities and blower motor cleaning activities. The results of the application of preventive maintenance measures on average 98% so that the machine is able to work optimally.

Keywords: Mean Time Between Failure (MTBF), Mean Time To Repair (MTTR), Preventive Maintenance.

PENDAHULUAN

Perusahaan semakin hari semakin bergantung pada mesin dalam memproduksi barang. Mesin yang digunakan merupakan aset fisik yang memerlukan perawatan agar perusahaan terus produktif. Sejak era revolusi industri, perawatan industri telah menghasilkan beberapa teori perawatan dan model perawatan. Pada masa lampau perawatan mesin menggunakan sistem *breakdown maintenance*, dimana perawatan dilakukan setelah timbul kerusakan. Kemudian perawatan mesin berkembang dengan sistem *preventive maintenance*. *Preventive maintenance* merupakan perawatan yang dilakukan secara terjadwal umumnya secara periodik, dimana seperangkat tugas pemeliharaan seperti inspeksi dan perbaikan, penggantian, pembersihan, pelumasan, penyesuaian, dan penyamaan dilakukan. *Maintenance* dilakukan dengan inspeksi, *corrective maintenance* atau repair, dan *preventive maintenance*. *Preventive maintenance* bertujuan untuk mencegah kerusakan mesin yang sifatnya mendadak, meningkatkan *reliability*, dan dapat mengurangi *downtime*.

Mean Time Between Failure (MTBF) merupakan rata-rata interval waktu kerusakan yang terjadi saat mesin atau komponen selesai diperbaiki hingga mesin atau komponen tersebut mengalami kerusakan kembali. *Mean Time to Repair (MTTR)* merupakan rata-rata waktu untuk melakukan perbaikan yang dibutuhkan oleh suatu komponen.

Dalam penelitian ini akan berfokus di area Plant I, dimana area Plant I salah satu *equipment* yang terpenting adalah *Filter Blower* dan *AC Panel*. Kedua item ini adalah item terpenting dalam pendukung mesin proses produksi. Dibawah ini adalah kerusakan *Motor Blower* dan *AC Panel* yang disebabkan kurangnya *preventive maintenance* pada aktivitas *Cleaning Filter Blower* dan *AC Panel*.

Tabel 1. Data Kerusakan Motor Blower dan AC Panel Tahun 2018

No.	Area	Bulan 2018*												Sub Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	ITE	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
2	IBG	0	1	0	1	0	2	0	0	1	2	1	0	8
3	IBC	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	4
4	ICL	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	2	7
5	IMC	0	2	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	7
6	IFI	0	0	0	2	0	1	0	0	1	3	0	0	7
Total		3	3	1	4	2	9	2	0	3	6	1	2	36

Dari tabel diatas diketahui adanya temuan selama 2018 sebanyak 36 kasus kerusakan mesin, akan hal tersebut dapat dilihat performance mesin harus ditingkatkan. Kostas (1987) performance terdiri dari 3 bagian yaitu:

1. Reliability adalah Kemungkinan dimana peralatan dapat beroperasi di bawah keadaan normal dengan baik. Mean Time Between Failure (MTBF) adalah rata rata waktu suatu mesin dapat dioperasikan sebelum terjadinya kerusakan. MTBF ini dirumuskan sebagai hasil bagi dari total waktu pengoperasian mesin dibagi dengan jumlah/frekuensi kegagalan. Pengoperasian mesin karena breakdown. **MTBF = Total operation Time/ Frekuensi Breakdown**
2. Maintainability adalah suatu usaha dan biaya untuk melakukan suatu perawatan (pemeliharaan). Suatu pengukuran dari maintainability adalah Mean Time to Repair (MTTR), tingginya MTTR mengidentifikasikan rendahnya maintainability. Dimana MTTR merupakan indikator kemampuan (skill) dari mekanik maintenance dalam

menangani atau mengatasi setiap masalah kerusakan. **MTTR = Breakdown Time/Frekuensi Breakdown**

3. Availability adalah proporsi dari waktu peralatan/mesin yang sebenarnya tersedia untuk melakukan suatu pekerjaan dengan waktu yang ditargetkan seharusnya tersedia untuk suatu pekerjaan. atau dengan definisi lain bahwa availability adalah ratio untuk melihat line stop yang ditinjau dari aspek breakdown saja. **Availability = (Total Operation Time>Loading Time) x 100%**

METODOLOGI

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini diawali dengan proses pengumpulan data, dalam proses ini dilakukan pengumpulan seluruh data sebagai informasi yang akan diolah dan dianalisis dalam penelitian ini yang terdiri dari data kerusakan AC dan Motor Blower. Setelah mendapatkan keseluruhan data yang diperlukan, maka dapat dilakukan proses pengolahan data berdasarkan metode yang telah di tentukan berdasarkan karakteristik dari permasalahan yang ada, yaitu buat diagram pareto untuk area yang paling sering mengalami kerusakan, lalu menghitung Mean Time Between Failure (MTBF) dan Mean Time to Repair (MTTR). Setelah dilakukan pengolahan data, maka dilakukan analisis dan pembahasan mengenai hasil dan pengolahan data serta dilakukan penarikan kesimpulan dan saran atas analisis dan pembahasan yang dilakukan. Diagram Alir Penelitian ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan Menghitung MTBF dan MTTR

Gambar 1. Flow Proses Penelitian

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Preventive maintenance di PT. Gajah Tunggal Plant B sendiri dilakukan dalam kurun waktu satu minggu sekali dan diberi waktu selama 3 jam untuk melakukan kegiatan *preventive maintenance*. Kegiatan *preventive maintenance* diantaranya melakukan pengecekan kondisi part-part kritis, membersihkan dan mengecek komponen-komponen kelistrikan.

Berikut jadwal *preventive maintenance* AC Panel dan Motor Blower mesin ITE pada bulan Januari-Desember 2018 :

Tabel 2. Schedule Cleaning AC dan Motor Blower Tahun 2018

No	Job Activity	Jan			Feb			Mar			Apr			May			Jun			Jul			Aug			Sep			Oct			Nov			Dec						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	AC Panel																																								
2	Motor Blower																																								

Keterangan: tabel yang diberi warna adalah jadwal dilakukannya dilakukannya *preventive maintenance*.

Tabel 3. Data Kerusakan disetiap Mesin ITE Tahun 2018

No	Mesin	Januari - Desember 2018	% Accumulative
1	ITE.01.TE.01	36	65%
2	ITE.01.TE.02	4	73%
3	ITE.01.TE.03	3	78%
4	ITE.01.TE.04	2	82%
5	ITE.01.TE.05	2	85%
6	ITE.01.TE.06	3	91%
7	ITE.01.TE.07	5	100%

Berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan persentase yang paling tinggi tingkat kegagalannya adalah jenis mesin ITE.01.TE.01 dimana 65% tingkat perbaikan pada mesin tersebut. Sehingga dalam penganalisaan dianggap sudah mewakili vital-v perubahan jadwal kerja dalam perawatan. Berikut ini adalah grafik pareto kegagalan di setiap mesin.

Gambar 2. Grafik Pareto Hasil Penilaian Kegagalan Disetiap Mesin

Pengolahan Data

Dari data kegagalan bulan Januari 2018 – Desember 2018, maka mesin ITE.01.TE.01 yang akan menjadi fokus perbaikan. Karena mendapat persentase kerusakan terbesar di tahun 2018. Berikut adalah data kegagalan mesin seperti yang terlampir di bawah ini.

Tabel 4 Kerusakan AC dan Motor Blower Tahun 2018

No	Asset No	Description	problem	Perbaikan	
				Start	Finish
1	ITE.01.TE.01	Suara Motor Blower kasar	E. Motor Blower Bermasalah	1/4/18 8:30	1/4/18 10:30
2		Suhu Di dalam Panel Abnormal	E. Air Conditioner Panel bermasalah	1/5/18 9:00	1/5/18 10:00
3		Bearing Motor Blower Macet	E. Motor Blower Bermasalah	2/2/18 9:00	2/2/18 10:30
4		Motor Blower Overheat	E. Motor Blower Bermasalah	2/25/18 13:00	2/25/18 15:30
5		Dinamo Motor Blower Terbakar	E. Motor Blower Bermasalah	3/1/18 9:30	3/1/18 16:30
6		AC. Mati Total	E. Air Conditioner Panel bermasalah	3/3/18 14:00	3/3/18 16:45
7		Suhu Di dalam Panel Abnormal	E. Air Conditioner Panel bermasalah	3/16/18 15:45	3/16/18 16:45
8		Bearing Motor Blower Macet	E. Motor Blower Bermasalah	3/26/18 12:30	3/26/18 16:30
9		Motor Blower Overheat	E. Motor Blower Bermasalah	4/8/18 8:20	4/8/18 15:40
10		AC. Mati Total	E. Air Conditioner Panel bermasalah	4/19/18 9:10	4/19/18 10:50
11		Suara Motor Blower kasar	E. Motor Blower Bermasalah	4/28/18 8:50	4/28/18 14:45
12		AC. Noice	E. Air Conditioner Panel bermasalah	5/11/18 9:25	5/11/18 10:30
13		AC. Bocor	E. Air Conditioner Panel bermasalah	5/17/18 12:15	5/17/18 15:55
14		AC. Mati Total	E. Air Conditioner Panel bermasalah	5/22/18 8:10	5/22/18 16:40
15		Bearing Motor Blower Macet	E. Motor Blower Bermasalah	5/25/18 8:20	5/25/18 15:30
16		Motor Blower Overheat	E. Motor Blower Bermasalah	5/31/18 11:10	5/31/18 14:30
17		AC. Mati Total	E. Air Conditioner Panel bermasalah	6/3/18 8:15	6/3/18 15:45
18		Dinamo Motor Blower Terbakar	E. Motor Blower Bermasalah	6/8/18 8:10	6/8/18 16:35
19		Suhu Di dalam Panel Abnormal	E. Air Conditioner Panel bermasalah	6/9/18 9:10	6/9/18 10:50
20		Bearing Motor Blower Macet	E. Motor Blower Bermasalah	6/15/18 8:30	6/15/18 15:30
21		Dinamo Motor Blower Terbakar	E. Motor Blower Bermasalah	7/23/18 8:25	7/23/18 15:25
22		Suhu Di dalam Panel Abnormal	E. Air Conditioner Panel bermasalah	7/28/18 12:30	7/28/18 14:30
23		Motor Blower Overheat	E. Motor Blower Bermasalah	8/11/18 15:00	8/11/18 16:20
24		Suara Motor Blower kasar	E. Motor Blower Bermasalah	10/5/18 10:15	10/5/18 13:25
25		AC. Bocor	E. Air Conditioner Panel bermasalah	11/12/18 9:00	11/12/18 14:30
26		Dinamo Motor Blower Terbakar	E. Motor Blower Bermasalah	12/28/18 8:10	12/28/18 16:35

Tabel diatas adalah data kerusakan AC Panel dan Motor Blower pada mesin ITE.01.TE.01 dalam kurun waktu setahun, dari Januari 2018 s/d Desember 2018. Selanjutnya dilakukan perhitungan MTTR dan MTBF. MTTR dihitung dari lama waktu perbaikan sementara MTBF dihitung dari rentang terakhir mesin dilakukan perbaikan hingga mesin tersebut mengalami kerusakan kembali.

Tabel 5. Menghitung MTBF dan MTTR Tahun 2018

No	Asset No	Description	problem	Perbaikan		MTTR	MTBF
				Start	Finish		
1	ITE.01. TE.01	Suara Motor Blower kasar	E. Motor Blower Bermasalah	1/4/18 8:30	1/4/18 10:30	120	1,350
2		Suhu Di dalam Panel Abnormal	E. Air Conditioner Panel bermasalah	1/5/18 9:00	1/5/18 10:00	60	40,260
3		Bearing Motor Blower Macet	E. Motor Blower Bermasalah	2/2/18 9:00	2/2/18 10:30	90	33,270
4		Motor Blower Overheat	E. Motor Blower Bermasalah	2/25/18 13:00	2/25/18 15:30	150	5,400
5		Dinamo Motor Blower Terbakar	E. Motor Blower Bermasalah	3/1/18 9:30	3/1/18 16:30	420	2,730
6		AC. Mati Total	E. Air Conditioner Panel bermasalah	3/3/18 14:00	3/3/18 16:45	165	18,660
7		Suhu Di dalam Panel Abnormal	E. Air Conditioner Panel bermasalah	3/16/18 15:45	3/16/18 16:45	60	14,145
8		Bearing Motor Blower Macet	E. Motor Blower Bermasalah	3/26/18 12:30	3/26/18 16:30	240	18,230
9		Motor Blower Overheat	E. Motor Blower Bermasalah	4/8/18 8:20	4/8/18 15:40	440	15,450
10		AC. Mati Total	E. Air Conditioner Panel bermasalah	4/19/18 9:10	4/19/18 10:50	100	12,840
11		Suara Motor Blower kasar	E. Motor Blower Bermasalah	4/28/18 8:50	4/28/18 14:45	355	18,400
12		AC. Noice	E. Air Conditioner Panel bermasalah	5/11/18 9:25	5/11/18 10:30	65	8,745
13		AC. Bocor	E. Air Conditioner Panel bermasalah	5/17/18 12:15	5/17/18 15:55	220	6,735
14		AC. Mati Total	E. Air Conditioner Panel bermasalah	5/22/18 8:10	5/22/18 16:40	510	3,820
15		Bearing Motor Blower Macet	E. Motor Blower Bermasalah	5/25/18 8:20	5/25/18 15:30	430	8,380

No	Asset No	Description	problem	Perbaikan		MTTR	MTBF
				Start	Finish		
16	ITE.01. TE.01	Motor Blower Overheat	E. Motor Blower Bermasalah	5/31/18 11:10	5/31/18 14:30	200	3,945
17		AC. Mati Total	E. Air Conditioner Panel bermasalah	6/3/18 8:15	6/3/18 15:45	450	6,745
18		Dinamo Motor Blower Terbakar	E. Motor Blower Bermasalah	6/8/18 8:10	6/8/18 16:35	505	995
19		Suhu Di dalam Panel Abnormal	E. Air Conditioner Panel bermasalah	6/9/18 9:10	6/9/18 10:50	100	8,500
20		Bearing Motor Blower Macet	E. Motor Blower Bermasalah	6/15/18 8:30	6/15/18 15:30	420	54,295
21		Dinamo Motor Blower Terbakar	E. Motor Blower Bermasalah	7/23/18 8:25	7/23/18 15:25	420	7,025
22		Suhu Di dalam Panel Abnormal	E. Air Conditioner Panel bermasalah	7/28/18 12:30	7/28/18 14:30	120	20,190
23		Motor Blower Overheat	E. Motor Blower Bermasalah	8/11/18 15:00	8/11/18 16:20	80	78,835
24		Suara Motor Blower kasar	E. Motor Blower Bermasalah	10/5/18 10:15	10/5/18 13:25	190	54,455
25		AC. Bocor	E. Air Conditioner Panel bermasalah	11/12/18 9:00	11/12/18 14:30	330	65,860
26		Dinamo Motor Blower Terbakar	E. Motor Blower Bermasalah	12/28/18 8:10	12/28/18 16:35	505	0
Total						6,745	509,260

Mesin bekerja normal selama 24 jam non stop. Diasumsikan mesin berhenti beroperasi itu selama 15 hari dalam 1 tahun, 12 hari ketika idul fitri, 1 hari ketika 17 Agustus, 1 hari ketika idul adha, dan 1 hari ketika tahun baru, total mesin tidak beroperasi selama 21,600 menit. Untuk operasional 350 hari, total beroperasi mesin selama 1 tahun adalah 504.000 menit. Dengan didapatkannya *Total Operation Time* maka untuk perhitungan *Availability* adalah:

$$Availability = \frac{509,260 - 21,600}{504000} \times 100\% = 96.76\%$$

Dari hasil perhitungan availability didapatkan hasil 96.76%, standard mesin bekerja secara optimal adalah 90%. Maka dapat dikatakan mesin ITE.01.TE.01 bekerja cukup optimal dan efektif. Maka dari itu untuk mengantisipasi kerusakan komponen-komponen kritis perlu dilakukan sistem penjadwalan perawatan yang lebih baik lagi. Agar dapat mengurangi *breakdown time* yg sering terjadi pada mesin pendukung produksi.

Berdasarkan data kerusakan mesin ITE.01.TE.01 selama periode bulan Januari sampai dengan bulan desember 2015, maka untuk perhitungan *Mean Time Between Failure (MTBF)* dan *Mean Time To Repair (MTTR)* adalah sebagai berikut.

$$MTBF = \frac{509,260}{26} = 19,587 \text{ menit}$$

$$MTTR = \frac{6,745}{26} = 259 \text{ menit}$$

Tabel 6. Nilai MTBF dan MTTR

Periode	MTBF	MTTR
Januari - Desember 2018	19,587 menit	259 menit

Berdasarkan hasil *Mean Time Between Failure (MTBF)* di atas didapatkan 19,587 menit. Jika satu hari sama dengan 1440 menit maka schedule *preventive maintenance* untuk *cleaning* filter AC panel dan motor blower adalah $13.60 \Rightarrow 14$ hari atau setara dengan dua minggu sekali. Dibawah ini adalah tabel perencanaan schedule untuk *cleaning* filter AC panel dan motor blower

Tabel 7. Schedule Cleaning AC dan Motor Blower Setelah Di Evaluasi

No	Job Activity	Jan				Feb				Mar				Apr				May				Jun				Jul				Aug				Sep				Oct				Nov				Dec			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	AC Panel																																																
2	Motor Blower																																																

KESIMPULAN

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan performa mesin adalah dengan cara merubah jadwal *preventive maintenance* yang sudah ada dengan jadwal yang baru, berdasarkan hasil analisis data kegagalan mesin. Meskipun jadwal yang sudah ada sudah cukup efektif tetapi masih sering terjadinya kerusakan yg disebabkan kurangnya *preventive maintenance* pada aktivitas *Cleaning AC Panel dan Motor Blower*. Sehingga perlu dilakukannya perubahan jadwal kerja yang dimana untuk *preventive maintenance* pada mesin ITE.01.TE.01. Untuk menentukan perbaikan schedule *preventive maintenance* dan banyaknya *breakdown* dapat menggunakan rumus MTBF, MTTR dan *Availability*. Dari hasil analisa yg diambil dan dari data kerusakan selama Januari-Desember 2018 didapatkan jumlah perhitungan sebagai berikut : *MTBF* 19990,1 menit, *MTTR* 259,04 menit, *Availability* 98%. Dari analisa dan perhitungan tersebut maka disimpulkan penjadwalan *preventive maintenance* pada aktivitas *Cleaning AC Panel dan Motor Blower* adalah yang semulanya 2 bulan sekali untuk *Cleaning AC Panel* dan 2 minggu sekali untuk *Cleaning Motor Blower*, di ubah menjadi 2 minggu untuk *preventive* pada kedua aktivitas tersebut. Dilakukannya perubahan jadwal bertujuan agar dapat meminimalisir waktu downtime, mengurangi *breakdown*, mengurangi pengeluaran untuk biaya perbaikan mesin, dan memperpanjang *lifetime machine*.

DAFTAR PUSTAKA

Assauri, S. (2008). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Darmawan, A., Rapi, A., & Syafrillah, A. (2016). Analisis Perawatan Untuk Mendeteksi Resiko Kegagalan Komponen Pada Excavator 390D. *Vol. 15*, Hal. 109-115.

Fatma, N.F., Ponda, H., & Munggara B. (2020) . *Analisis Proses Perawatan Auxiliary Power Units pada Pesawat Udara (studi kasus: keterlambatan pengembalian APU GTCP 131-9 di PT. GAA Tbk.)*. Journal of Industrial Engineering and Management Systems Vol. 13, no. 1, Hal. 1-12. <http://dx.doi.org/10.30813/jiems.v13i1.1966>

- Ibrahim, A., & El-Nafaty, A. U. (2016). Assesment Of The Reliability Of Fractionator Column OF Kaduna Refinery Using Failure Mode Effect and Critically analysis. *American Journal of Engineering Research*, Vol.5 , Hal.101-108.
- Info, S. (2019). *Analisis Sistem*. Retrieved April 15, 2019, from Sinao Info: <http://www.sinao.info/analisis-sistem.html>
- Kurniawan, F. (2013). *Teknik dan Aplikasi Manajemen Perawatan Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pillay, A., & Wang, J. (2003). Modified Failure Mode Effect and Analysis Using Approximate Reasoning. *Reliability Engineering System and Safety*, Vol. 79, Hal. 69-85.
- Praharsi, Y., Sriwana, I. K., & Sari, M. D. (2015). Perancangan Penjadwalan Preventive Maintenance Pada PT. Artha Prima Sukses Makmur. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 14, Hal. 59-65.
- Sudrajat, A. (2011, Desember 07). *Manajemen Perawatan Mesin Industri*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhara, D., Sumiardi, & Sumiardi, D. (n.d.). *Analisa Sistem Penjadwalan Perawatan Mesin Departemen Utility Di PT. Indorama Synthetics Tbk Dengan Menggunakan Metode MTBF*, Vol. 4, Hal. 2.
- Susanto, G. (2018). *Analisa Sistem Penjadwalan Perawatan Mesin EFI-DB3 Dengan Menggunakan Metode Mean Time Between Failure (MTBF) Di PT GT Plant R. Tangerang*: Fakultas Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Tanurahardja, W. O. (2009). Penjadwalan Preventive Maintenance di PT. Wahana Lentera Raya. *Widya Teknik*, Vol. 8, Hal. 86-96.
- Winata, I. A., Prayogo, D. N., & Hidayat, A. (2013). Penjadwalan dan Perawatan dan Penggantian Spare Parts di PO. X. *Calyptra Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya*, Vol. 2, Hal. 1-12.

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING UMKM ROTAN BALEARJOSARI MALANG DENGAN METODE KLASTER DIAMOND

Rr. Rattih Poerwarini¹⁾, Rony Roesdianto²⁾

Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknik Malang

poerwarini.sttm@gmail.com

ABSTRAK

UMKM rotan di wilayah Balarjosari Malang, saat ini perkembangannya mengalami penurunan jumlah pengrajin rotan hingga 75%. Pengrajin juga kesulitan mendapatkan bahan baku yang sebenarnya dapat diperoleh di dalam negeri. Permasalahan ini mengakibatkan lemahnya jaringan usaha, keterbatasan kemampuan penetrasi pasar dan diversifikasi pasar, skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya, marjin keuntungan sangat kecil, dan lebih jauh lagi UMKM rotan di wilayah Balarjosari Malang tidak memiliki daya saing. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab terhambatnya pengembangan bisnis Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) Rotan Balarjosari dan mendapatkan strategi daya saing dengan menggunakan metode Klaster Diamond. Hasil penelitian yang didapatkan adalah a) Faktor yang menyebabkan terhambatnya daya saing UMKM rotan di Balarjosari Malang Jawa Timur adalah: pemasaran, operasional, sumber daya manusia, jumlah pesaing dan inovasi produk pesaing, kondisi pesaing yang sangat ketat, tuntutan produk yang berkualitas, pesaing gencar melakukan promosi, meningkatnya harga bahan baku, penurunan ketersediaan bahan baku, b) Rumusan strategi peningkatan daya saing adalah menciptakan peluang-peluang pasar yang baru, langkah-langkah pengrajin UMKM untuk menghadapi persaingan dan upaya pengrajin agar permintaan produknya meningkat.

Keywords: daya saing, klaster diamond, rotan, umkm

ABSTRACT

Rattan Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Balarjosari Malang, currently its development has decreased the number of rattan craftsmen by up to 75%. Craftsmen also have difficulty getting raw materials that can actually be obtained domestically. These problems result in weak business networks, limited ability to market penetration and market diversification, too small economies of scale so that it is difficult to reduce costs, very small profit margins, and furthermore the rattan MSMEs in Balarjosari Malang have no competitiveness. The purpose of this study was to identify the factors causing the inhibition of the development of the rattan MSMEs in Balarjosari Malang and to obtain a competitiveness strategy using the Diamond Cluster method. The results obtained were a) The factors that cause competitiveness to be obstructed were marketing, operations, human resources, the number of competitors and competitor product innovations, very tight competitor conditions, demands for quality products, incessant promotions, increasing raw material prices, decreased availability. raw materials, b) The formulation of strategies for increasing competitiveness were to create new market

opportunities, steps for rattan MSME craftsmen to face competition and craftsmen's efforts to increase demand for their products.

Keywords: competitiveness, diamond cluster, rattan, MSMEs

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Malang merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pada berbagai aspek perekonomiannya. Pada tahun 2010 kontribusi sektor industri terhadap PDRB mencapai 32,96 %. Pada tahun-tahun selanjutnya kontribusi tersebut mengalami penurunan sebesar 30,89 % dan 30,29 %, akan tetapi kontribusi sektor ini masihlah cukup besar jika dibanding sektor lain. UMKM merupakan jajaran sektor usaha kecil yang belakangan ini berkembang dan banyak terdapat di beberapa wilayah Malang. Banyak sekali produk kerajinan yang dihasilkan oleh sektor ini, salah satunya adalah kerajinan rotan yang dihasilkan oleh industri kecil rotan di wilayah Balarjosari Malang. Sentra industri rotan ini berada pada tempat yang strategis, tepat berada pada jalur lalu-lintas masuk dan keluar Malang. Sehingga sentra ini seharusnya mampu berkembang, karena didukung dengan tempat yang strategis dan keunikan produk yang bermacam-macam. Akan tetapi saat ini perkembangan industri kecil rotan di Malang mengalami penurunan yang berdampak juga pada sentra industri rotan di Balarjosari. Hal ini disebabkan oleh menyusutnya jumlah pengrajin rotan hingga 75 %. dari 300 an pengrajin rotan di wilayah Malang, yaitu tersisa sekitar 75 pengrajin. Pengrajin juga kesulitan mendapatkan bahan baku yang sebenarnya dapat diperoleh di dalam negeri. Selain diperlukan regulasi dari pemerintah untuk membela keberadaan pengrajin dan penambahan modal usaha (Kristianto, 2013)

Permasalahan ini mengakibatkan lemahnya jaringan usaha, keterbatasan kemampuan penetrasi pasar dan diversifikasi pasar, skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya, margin keuntungan sangat kecil, dan lebih jauh lagi UMKM rotan di wilayah Balarjosari Malang tidak memiliki daya saing.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode Klaster Diamond yang mampu membentuk daya saing melalui empat faktor, yaitu faktor kondisi, kondisi permintaan, industri pendukung dan terkait, serta strategi perusahaan dan pesaing (Porter, 1994)

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah a) mendapatkan faktor yang menyebabkan terhambatnya daya saing, b) mendapatkan strategi peningkatan daya saing UMKM rotan di Balarjosari Malang Jawa Timur

MATERI DAN METODA

Daya saing

Daya saing adalah kapasitas suatu bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riilnya. Dari sisi perdagangan internasional, sasaran kebijakan perdagangan internasional diarahkan untuk mempertahankan daya saing produk Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif di sektor manufaktur serta mengembangkan keunggulan komparatif baru. Struktur produksi Indonesia perlu diarahkan ke industri yang bernilai lebih tinggi, seperti industri elektronika dan industri pengolahan lainnya; termasuk di antaranya adalah industri perkebunan seperti minyak sawit, karet, dan lainnya yang mengandalkan pada kekuatan sumber daya (Rau, 2014)

Scot dan Lodge (1985) mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu negara untuk menciptakan, menghasilkan, mendistribusikan atau melayani produk dalam ekonomi internasional, dan pada kesempatan yang sama memperoleh keuntungan yang meningkat dari sumber daya tersebut. Metode keberhasilannya adalah menciptakan keunggulan nilai atas produk yang dihasilkan dan didistribusikan dalam pasar (Damanik, 2013).

Terdapat hubungan positif yang sangat erat antara kinerja suatu bisnis dan daya saing. Artinya, semakin baik kinerja suatu perusahaan, semakin kuat daya saing yang dimilikinya. Menurut Jack Welch, “Apabila anda tidak memiliki daya saing, jangan coba-coba untuk bersaing”. Hal ini berarti bahwa daya saing merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan untuk berhasil dalam memenangkan persaingan (Rangkuti, 2013)

Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

Ditinjau dari aspek ekonomi, konsep daya saing terdiri dari dua unsur utama, unsur pertama adalah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang menempatkan harga sebagai pemicu daya saing internasional. Harga murah diyakini sebagai daya saing suatu produk barang dan jasa. termasuk dalam industri pariwisata. Faktor harga menjadi pertimbangan penting bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi pariwisata. Unsur kedua adalah keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) memandang daya saing sebagai konsep yang mencakup faktor teknologi, mutu sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, kebijakan pemerintah (Porter, 1994).

Metode Klaster Diamond

Menurut Porter, Klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Mereka berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi. Klaster mendorong industri untuk bersaing satu sama lain. Sedangkan menurut Schmitz (1997) klaster didefinisikan sebagai grup perusahaan yang berkumpul pada satu lokasi dan bekerja pada sektor yang sama. Sementara Enright, M.J, 1992 mendefinisikan klaster sebagai perusahaan-perusahaan yang sejenis/sama atau yang saling berkaitan, berkumpul dalam suatu batasan geografis tertentu. Pengertian klaster (JICA, 2004) juga dapat didefinisikan sebagai pemusatan geografis industri-industri terkait dan kelembagaan-kelembagaannya. Perkembangan sarana transportasi dan telekomunikasi telah mengurangi pentingnya kedekatan secara geografis, oleh karena itu batasan geografi menjadi fleksibel tergantung dari kepentingannya.

Daya saing dibentuk oleh interaksi dari empat faktor yang disebut sebagai faktor “diamond”. Diamond dibentuk oleh (1) faktor kondisi, (2) kondisi permintaan, (3) industri pendukung dan terkait, serta (4) strategi perusahaan dan pesaing. Faktor-faktor

ini secara dinamik mempengaruhi posisi daya saing perusahaan dalam suatu negara. “*competitive advantage in advanced industries is increasingly determined by differential knowledge, skills and rates of innovation which are embodied in skilled people and organizational routines*” (Porter, 1994).

Gambar 1. Model Kluster Diamond
Sumber : Porter (1994)

Gambar Model Kluster Diamond tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor kondisi

Merupakan variabel yang sudah ada dalam kluster industri, yaitu sumber daya manusia, sumber daya modal, infrastruktur fisik, infrastruktur informasi, infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur administrasi, serta sumber daya alam.

2. Kondisi permintaan

Kondisi ini berkaitan dengan *sophisticated and demanding local customer*. Semakin maju suatu masyarakat dan semakin *demanding* pelanggan dalam negeri, maka industri akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produk atau melakukan inovasi untuk memenuhi keinginan pelanggan lokal yang tinggi.

3. Industri pendukung dan terkait

Industri pendukung dan terkait untuk efisiensi dan sinergitas dalam kluster, terutama dalam hal *transaction cost*, *sharing* teknologi, informasi dan keahlian tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau perusahaan lainnya, yaitu untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

4. Strategi perusahaan dan pesaing

Strategi perusahaan dan pesaing dapat mendorong perusahaan untuk melakukan peningkatan kualitas produk dan inovasi. Dengan adanya persaingan yang sehat dan ketat, perusahaan akan mencari strategi yang sesuai dan berupaya untuk meningkatkan efisiensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) rotan di Kota Malang saat ini tercatat 41 UMKM yang berlokasi di Kelurahan Balarjosari. Dari 41 UMKM tersebut didapatkan 8 UMKM yang berpotensi produk unggulan ekspor.

UMKM yang berpotensi produk ekspor tersebut memenuhi faktor penentu yang menciptakan keunggulan bersaing dan digunakan sebagai sampel kluster untuk pengisian

kuesioner dengan metode Klaster Diamond, sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel UMKM yang Berpotensi Produk Ekspor

	Nama UMKM	Bidang Usaha	Nama Pemilik UMKM	Alamat / Telepon
1	Tiban Jaya	Rotan	Dedik	Jl. Satria RT 2, RW 1, Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang
2	Cindy rotan	Rotan	Supi'ah	Jl. Satria Barat RT 3, RW 2, Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang / 082245328831
3	Sejahtera rotan	Rotan	Nunuk Wijayanti	Jl. Satria Barat RT 6, RW 2, Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang / 081235266040
4	Karanglo rattan	Rotan	Wiwit	Jl. Satria Barat RT 3, RW 2, Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang / 081235266040
5	Pacific rattan handycraft	Rotan	Randy	Jl. Raya Balearjosari RT 5, RW 1, Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang / 085791555717
6	Nandra rotan	Rotan	Mochtar	Jl. Raya Balearjosari RT 5, RW 1, Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang / 085959598203
7	Mapan rotan	Rotan	Sutikno	Jl. Satria Barat RT 7, RW 2, Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang / 085843716513
8	Bavaria rotan	Rotan	M. R. Mardian	Jl. Raya Balearjosari 32, RT 5, RW 3, Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang / 085706319755

Sumber: Keputusan Walikota Malang, 2019

Hasil wawancara kuesioner tersebut terdiri dari:

1. Faktor Kondisi (daya dukung alam, sumber daya manusia, infrastruktur, sumber modal, teknologi dan informasi).
2. Faktor Kondisi Permintaan.
3. Faktor Industri Terkait (Lembaga Permodalan, Penelitian dan Pengembangan; Institusi Pendidikan/Pelatihan dan Koperasi)
4. Faktor Industri Pendukung (Industri Pemasok Bahan Baku)
5. Faktor Strategi Perusahaan, Struktur dan Persaingan
6. Faktor Peran Perubahan/Kesempatan (Kebijakan Dalam Negeri dan Kebijakan Luar Negeri).

Hasil kuesioner metode Klaster Diamond dari UMKM yang berpotensi produk ekspor didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Kuesioner Faktor Kondisi UMKM

Elemen	Pertanyaan	Jawaban
A. Daya dukung alam	Letak Geografis UMKM	Kota Malang Utara, Kel. Balearjosari, Kec. Blimbing
B. Sumber Daya Manusia	Jumlah pengusaha UMKM dan tenaga kerjanya	maksimal 12 orang
	Pendidikan SDM	SD,SMP, SMA/SMK
	Pelatihan ketrampilan SDM	pelatihan finishing, pemasaran, pembukuan sederhana yang diadakan oleh dinas koperasi dan disperindag
	Jumlah produksinya per periode (hari/bulan/tahun)	rata-rata kursi : 20 set per bulan, keranjang hantaran : 20 per bulan, asesoris lain : 10 buah per hari
C. Infra	Kondisi jalan menuju lokasi UMKM	Beraspal

struktur	Kondisi penerangan jalan raya/akses menuju lokasi UMKM	penerangan jalan umum
	Jaringan komunikasi	sinyal HP cukup bagus
	Sarana transportasi menuju lokasi UMKM	bis antar kota, angkot, ojek online
D. Sumber modal	Sumber modal pengrajin UMKM untuk menjalankan bisnisnya	swadaya, koperasi, KUR bank Mandiri diharapkan mendapat modal melalui pinjaman lunak
E. Teknologi	Proses produksinya	selain bahan rotan, juga digunakan bahan sintetis
F. Informasi	Sistem informasi pengrajin UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, apakah diperoleh lewat internet atau media cetak	internet dan dari pertemanan, dinas koperasi, disperindag Kota Malang
	Akses informasi peluang pasar	ide sendiri, internet, sentra rotan Indonesia Cirebon, disperindag Batam, Pemprov Bali, studi banding ke Cirebon

Tabel 3. Hasil Kuesioner Faktor Kondisi Permintaan

Elemen	Pertanyaan	Jawaban
A. Kondisi permintaan pada masa lalu	Pangsa pasarnya	pangsa pasar sangat bagus
	Kepuasan konsumen akan produk UMKM	sangat puas berdasarkan kualitas dan harga
	Peluang pasarnya, baik dalam negeri maupun luar negeri	dalam negeri, selain papua, ekspor melalui tangan ke dua
	Data jumlah permintaan produk pada masa lalu per bulan selama 1 tahun	rata-rata kursi : 40 set per bulan, keranjang hantaran : 20 per bulan, asesoris lain : 20 buah per hari terutama 2 bulan sebelum hari raya
B. Kondisi permintaan pada saat ini	Pangsa pasarnya	pangsa pasar menurun
	Kepuasan konsumen akan produk UMKM	motif rotan bisa permintaan dari pelanggan, pelayanan perbaikan produk rotan dari pelanggan
	Peluang pasarnya, baik dalam negeri maupun luar negeri	masih sangat menjanjikan walaupun kondisi pandemi
	Data jumlah permintaan produk pada saat ini per bulan selama 1 tahun	rata-rata kursi : 20 set per bulan, keranjang hantaran : 20 per bulan, aksesoris lain : 10 buah per hari
C. Kondisi permintaan pada saat mendatang	Pangsa pasarnya	masih sangat menjanjikan
	Kepuasan konsumen akan produk UMKM	sangat puas berdasarkan kualitas dan harga
	Peluang pasarnya, baik dalam negeri maupun luar negeri	optimis lebih bagus dan bersaing dengan jenis produksi lain
	Data jumlah permintaan produk pada saat mendatang per bulan selama 1 tahun	lebih tinggi dari saat ini, rata-rata kursi lebih dari : 40 set per bulan, keranjang hantaran lebih dari : 20 per bulan, aksesoris lain lebih dari: 20 buah per hari
D. Upaya untuk meningkatkan permintaan	Uang dilakukan pengrajin agar permintaan produknya meningkat	perbaikan produk rotan dari pelanggan memproduksi bentuk lebih kecil lebih banyak menggunakan bahan lokal dari Banyuwangi, Ijen dan Dieng pinjaman modal melalui pinjaman lunak

Tabel 4. Hasil Kuesioner Faktor Industri Terkait

Elemen	Pertanyaan	Jawaban
A. Lembaga Permodalan	Peran lembaga permodalan (bank atau lembaga donator lainnya) mendukung pengembangan pengrajin UMKM	pemberian kredit modal melalui melalui KUR
	Nama lembaga permodalan (bank atau lembaga donatur lainnya)!	Dinas koperasi, Bank Mandiri, Bank BRI
	Peran masing-masing lembaga permodalan (bank atau lembaga donator lainnya) tetrsebut	pelatihan desain grafis, peningkatan mutu, pembukuan sederhana
B. Lembaga Penelitian dan Pengembangan	Nama Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang telah berperan aktif mendukung pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Disperindag
	Peran/kegiatan/ langkah-langkah yang dilakukan lembaga tersebut dalam mendukung pengembangan UMKM	pelatihan, CSR pemberian unit mesin
C. Institusi Pendidikan/ Pelatihan	Nama Institusi Pendidikan/Pelatihan yang telah berperan aktif mendukung pengembangan UMKM	Untag, ITS, Unika Widya Mandala, Unair, IPB, Unpad, Unjoyo, Disperindag
	Peran/kegiatan/langkah-langkah yang dilakukan lembaga tersebut dalam mendukung pengembangan UMKM	penelitian dan pendampingan tentang UMKM, penelitian rotan khas Malang, penelitian dan pendampingan tentang pengembangan usaha
D. Upaya untuk meningkatkan permintaan	Nama Koperasi pengrajin UMKM yang telah berperan aktif mendukung pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Koperasi Maju Bersama, Dharma Wanita Kota Malang,
	Peran/kegiatan/langkah-langkah yang dilakukan koperasi tersebut dalam mendukung pengembangan UMKM	pelatihan, pameran, membantu memasarkan produk rotan, pelatihan menganyam dan mewarnai dengan bahan sintetis dan alami

Tabel 5. Hasil Kuesioner Faktor Industri Pendukung

Elemen	Pertanyaan	Jawaban
A. Industri pemasok bahan baku utama dan pendukung	pemasok dapat memenuhi permintaan pengrajin	dapat memenuhi
	jumlah bahan baku utama dan pendukung yang diperlukan pengrajin dalam periode (hari/bulan/tahun)	bahan rotan : 4 ton per bulan bahan sintetis : 2 ton per bulan
	Asal bahan baku	bahan rotan dari Kalimantan

Elemen	Pertanyaan	Jawaban
		bahan sintetis dari Tangerang, Cirebon
	Produk pengrajin untuk pangsa pasar luar negeri	ekspor melalui tangan ke dua
	Produk pengrajin untuk pangsa pasar dalam negeri	seluruh Indonesia kecuali ke Papua, harapannya bisa kirim ke Papua
B. Mesin dan peralatan	Kondisi mesin dan peralatan produksinya	Pada umumnya tinggal 40%, perlu pembaruan
	Mesin dan peralatan yang digunakan	mesin las, mesin bor duduk, bor tangan, gerinda, rel manual, gergaji lingkaran ragam, kompresor untuk tembak, steples gun untuk tembak I, steples gun untuk tembak U, selang angin, kopel

Tabel 6. Hasil Kuesioner Faktor Strategi Perusahaan, Struktur dan Persaingan

Elemen	Pertanyaan	Jawaban
A. Strategi Perusahaan (<i>Firm Strategy</i>)	Pangsa pasar saat ini	sangat bagus
	Langkah-langkah yang dilakukan pengrajin UMKM untuk menciptakan peluang-peluang pasar yang baru	jasa perbaikan produk rotan dari pelanggan, dari hotel ke hotel, perumahan.
	Bentuk/cara pemasaran UMKM	penjualan langsung dan pemasaran lewat online
	proses pemasaran produknya	penjualan langsung dan pemasaran lewat online : bisnisku, digalery rotan, beveria rotan, ilham galery
B. Struktur dan Persaingan (<i>Structure and Rivalry</i>)	Kondisi persaingan bisnis UMKM	Hotel di Singapura dan Malaysia
	Pesaing pengrajin UMKM	persaingan dalam negeri : Cirebon dan Surabaya persaingan luar negeri : Saigon, pokphan, guangzou, kamboja
	Langkah-langkah pengrajin UMKM untuk menghadapi persaingan tersebut	kualitas ditingkatkan, harga bersaing, mengetahui cirikas perilaku trading, penggunaan secara tepat mata uang asing, regenerasi sdm

Tabel 7. Hasil Kuesioner Faktor Peran Kesempatan dan Pemerintah

Elemen	Pertanyaan	Jawaban
A. Kebijakan Dalam Negeri	Peran pemerintah lewat pemerintah Kota untuk mendukung pengembang bisnis pengrajin UMKM	mendukung dalam hal pelatihan, pemasaran, dan manajemen keberlanjutan, aktif sering mengajak ke pameran, aktif mengundang bila ada tamu, Kepala desa sangat mendukung UKM, pemberian kredit Dinas Koperasi, bantuan mesin dari Disperindag
B. Kebijakan Luar Negeri	Lembaga asing yang memberikan bantuan modal untuk pengrajin UMKM	belum ada
	Alasan mereka memberikan	

Elemen	Pertanyaan	Jawaban
	bantuan modal dan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam menggunakan modal tersebut.	

Analisis Data

Berdasarkan hasil kuesioner dengan metode klaster diamond dapat dibuat Struktur Model Diamond sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Model Diamond Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Rotan Balarjosari Malang Jawa Timur

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya daya saing UMKM rotan di Balarjosari Malang Jawa Timur adalah:
 - a. Pemasaran, yaitu pangsa pasar yang menurun akibat pandemi covid 19
 - b. Operasional, yaitu proses produksi menggunakan peralatan pada umumnya tinggal 40%, perlu pembaruan dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi
 - c. Sumber Daya Manusia, yaitu jumlah SDM berkurang, kualitas SDM terlatih / terdidik yang rendah
 - d. Bertambahnya pesaing baru dan inovasi produk pesaing yang lebih cepat
Persaingan dalam negeri: Cirebon dan Surabaya. Pesaing luar negeri: Saigon, Pokphand, Guangzhou, Kamboja
 - e. Kondisi pesaing yang sangat ketat
Persaingan untuk melayani khusus Hotel berbintang di Singapura dan Malaysia sangat ketat terutama inovasi model produk, dituntut setiap bulan harus ganti model produk
 - f. Tuntutan produk yang berkualitas dengan model yang semakin kompetitif
Pelanggan mementingkan kualitas dan model produk daripada harga, harga mahal tidak masalah bagi pelanggan
 - g. Pesaing gencar melakukan promosi
Promosi pesaing melalui jaringan internet yang lebih luas dan lebih sering
 - h. Meningkatnya harga bahan baku, sehingga tidak mampu dibeli
 - i. Penurunan ketersediaan bahan baku, akibat meningkatnya harga bahan baku
2. Rumusan strategi peningkatan daya saing UMKM rotan di Balarjosari Malang Jawa Timur adalah:
 - a. Menciptakan peluang-peluang pasar yang baru, yaitu:
 - 1) Jasa perbaikan produk rotan dari pelanggan, dari hotel ke hotel dan perumahan
 - 2) Proses pemasaran produknya : lewat telepon, datang ke lokasi UMKM dan pemasaran lewat online melalui situs bisnisku, galeri rotan, beveria rotan, ilham galeri
 - 3) Meningkatkan akses informasi peluang pasar melalui internet dan pertemanan, ide baru desain kreatif, sentra rotan Indonesia Cirebon, informasi dari Disperindag Batam, informasi dari Pemprov Bali, studi banding ke Cirebon, informasi dari Diskop, informasi dari Disperindag
 - 4) Bekerja sama dengan institusi perguruan tinggi yang berperan aktif mendukung melakukan penelitian dan pendampingan tentang pengembangan UMKM, rotan khas Malang dan pengembangan usaha
 - 5) Menembus pasar Papua yang selama ini belum pernah
 - b. Langkah-langkah pengrajin UMKM untuk menghadapi persaingan, yaitu:
 - 1) Memperbarui peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi
 - 2) Lebih banyak menggunakan bahan rotan lokal dari Banyuwangi, Ijen dan Dieng
 - 3) Menciptakan produk yang lebih murah dengan menggunakan bahan sintesis
 - 4) Kualitas SDM ditingkatkan melalui pelatihan: menganyam dan mewarnai dengan bahan sintesis dan alami, finishing, pemasaran, pembukuan sederhana dan manajemen keberlanjutan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Disperindag atau lembaga pengembangan SDM
 - 5) Mengetahui ciri khas perilaku trading

- 6) Penggunaan secara tepat mata uang asing
 - 7) Regenerasi SDM perajin rotan
 - 8) Peminjaman modal melalui kredit lunak
- c. Upaya pengrajin agar permintaan produknya meningkat, yaitu:
- 1) Selain bahan rotan, juga digunakan bahan sintetis yang lebih murah, lebih kuat dan mudah perawatannya
 - 2) Motif rotan bisa dibuat berdasarkan permintaan dari pelanggan
 - 3) Pelayanan perbaikan produk rotan dari produk rotan milik pelanggan yang rusak, sehingga menjadi seperti baru dengan biaya yang lebih murah dibandingkan membeli produk baru dengan model yang sama
 - 4) Memproduksi ke bentuk yang lebih kecil

Diharapkan dari rumusan strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) rotan di Balarjosari Malang Jawa Timur dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristianto, Samuel, 2013. Analisis Efisiensi Usaha Dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan Sektor Industri Rotan Balarjosari Malang (Studi kasus pada industry kecil rotan di Kelurahan Balarjosari, Kecamatan Blimbing, Malang). *Jurnal Ilmiah* Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Porter, Michael. E., 1994. *Keunggulan Bersaing: Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Rau, Anneke, 2014. Analisis Daya Saing Kopi Indonesia di Pasar Internasional. *Jurnal Ilmiah* Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Damanik, Janianton, 2013. *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rangkuti Freddy, 2013, *Business Plan: Teknik membuat Perencanaan Bisnis & Analisis Kasus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU PRIORITAS PELAKSANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN

Asmungi

Teknik Industri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
asmungi@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Banyak proyek berskala besar yang melibatkan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaannya. Bagi pemerintah daerah yang serba terbatas sumber dayanya, maka membuat skala prioritas terhadap proyek-proyek tersebut menjadi sangat penting. Kondisi ini dialami juga oleh Pemda Kabupaten Barito Selatan yang hendak merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur jalan. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat dipakai sebagai kriteria utama dalam penetapan skala prioritas pelaksanaan proyek. Dengan menggunakan metoda AHP, maka didapat lima kriteria utama dengan 21 sub kriteria. Ternyata diketahui bahwa dari lima kriteria itu tiga kriteria utama yang mempunyai bobot tertinggi adalah kriteria Tata Ruang dengan bobot 34% disusul dengan kriteria Volume Lalu Lintas dengan bobot 25.6% dan diikuti kriteria Ekonomi dengan bobot 19%. Sedang pada kriteria Tata Ruang ternyata tiga sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Tata Ruang yang menunjang Pertanian, Pendidikan dan Perdagangan dengan bobot 40%, 28% dan 19%. Sedang pada kriteria Volume Lalu Lintas ternyata tiga sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Lalu lintas Truk Ringan, Truk Sedang/berat dan Mobil R4 dengan bobot 34%, 26% dan 18%. Untuk kriteria Ekonomi dua sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Kelayakan dan Biaya dengan bobot 83% dan 17%.

Kata Kunci : infrastruktur jalan, kriteria prioritas, skala prioritas, AHP

ABSTRACT

Many large-scale projects that involve local governments are responsible for implementing them. For local governments that are very limited in their resources, making the priority scale for these projects becomes very important. This condition was also experienced by the Regional Government of Barito Selatan Regency who wanted to realize a number of road infrastructure projects. This study tries to explore the factors that can be used as the main criteria in determining the priority scale of project implementation. By using the AHP method, five main criterias are obtained with 21 sub criterias. It turns out that from the five criterias the three main criterias that have the highest weight are the Spatial criteria with a weight of 34% followed by the Traffic Volume criteria with a weight of 26% and then the Economic criteria with a weight of 19%. While in the Spatial Criteria it turns out that the first three sub-criteria that have the highest weight in a row are the Spatial sub-criteria that support Agriculture, Education and Trade with weights of 40%, 28% and 19%. While on the Traffic Volume criteria it turns out that the first three sub-criteria that the highest weight respectively

are the Light Truck, Medium / Heavy Truck and R4 Cars sub criteria with 34%, 26% and 18% weight. And for the Economic criteria the first two sub-criteria that have the highest weights are the Eligibility and Cost sub-criteria with weights of 83% and 17%.

Keywords: road infrastructure, priority criteria, priority scale, AHP

PENDAHULUAN.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua kalinya, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu program andalannya. Berbagai jalan tol dan jalan-jalan pendukungnya banyak dibangun di sebagian besar wilayah negara ini. Presiden menyadari betul infrastruktur jalan mempunyai nilai strategis di masa depan bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Permen no 26 Tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta dalam jangka panjang terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, menuju masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu imbasnya banyak pemerintah daerah yang juga harus giat mengimbangkan laju realisasi program pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah pusat.

Bagi pemerintah daerah dengan keterbatasan sumber daya, adalah tidak mungkin bisa merealisasikan semua proyek-proyek infrastruktur jalan yang ada. Penyusunan skala prioritas pelaksanaannya menjadi sebuah keharusan. Demikian pula yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Sejauh ini Pemda setempat dengan unit-unit kerja dan instansi terkait telah berusaha menyusun skala prioritas tersebut. Namun hasilnya belum optimal. Berulang kali ada penundaan pelaksanaan proyek perbaikan jalan karena Pemda setempat merasa ada proyek lain yang lebih penting untuk dilaksanakan lebih dahulu. Dan sebaliknya ada beberapa proyek yang sebenarnya patut untuk dikerjakan terlebih dahulu, tetapi justru mendapat giliran belakangan. Ternyata penentuan skala prioritas yang selama ini dilakukan masih didominasi kebijaksanaan para pengambil keputusan yang kurang didasari pertimbangan-pertimbangan objektif. Untuk itu ke depan perlu adanya suatu pendekatan ilmiah untuk mengurangi pertimbangan subyektif di kalangan para pengambil keputusan. Dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), penelitian ini akan mencoba membantu Pemkab setempat dalam mencari tahu faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan skala prioritas pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur jalan secara ilmiah dan diharapkan dengan hasil penelitian ini, penjadwalan pelaksanaan proyek dapat dilakukan secara optimal.

Persoalan akan diselesaikan dengan AHP, karena metode ini dengan sangat sederhana mengurai masalah ke dalam sub-sub masalah dalam bentuk hierarki hingga ke sub masalah yang komplementer dan selanjutnya akan dianalisis pada tiap-tiap tingkatnya (Saaty, 1980). Dalam penyelesaian persoalan dengan metode AHP, dijelaskan pula beberapa prinsip dasar Proses Hirarki Analitik, yaitu yang pertama dekomposisi. Setelah mendefinisikan permasalahan, maka perlu dilakukan dekomposisi yaitu mengurai persoalan yang besar menjadi beberapa sub masalah atau komponen. Pendekomposisian berlangsung terus sampai pada elemen yang komplementer. Dari prinsip inilah kelak model AHP disusun secara hirarki.

Pendekomposisian sebuah permasalahan ke dalam bentuk sub-sub masalah kemudian menyusunnya secara terstruktur dalam bentuk hirarki menjadi keunggulan tersendiri dari metoda AHP. Proses penyusunan elemen secara hirarki meliputi pengelompokan elemen komponen yang sifatnya homogen dan penyusunan komponen tersebut dalam level hirarki yang tepat. Hirarki juga merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajari fungsi interaksi antara komponen dan dampaknya pada system. Abstraksi ini mempunyai bentuk yang saling terkait tersusun dalam suatu sasaran utama turun ke sub-sub tujuan, ke pelaku yang memberi dorongan dan turun ke tujuan pelaku, kemudian kebijakan-kebijakan, strategi-strategi tersebut. Adapun abstraksi susunan hirarki keputusan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Susunan Hirarki Keputusan AHP (Saaty, 1980)

Berikutnya, adalah prinsip Komparasi. Hasil dari pendekomposisian masalah akan memunculkan banyak faktor. Masing-masing faktor perlu diberi bobot yang menggambarkan tingkat kegentingan sebuah faktor terhadap faktor yang lainnya. Untuk itu perlu proses komparasi, yaitu membanding-bandingkan masing-masing faktor satu terhadap yang lainnya untuk diberi bobotnya. Proses komparasi ini dinyatakan dalam bentuk matrik komparasi berpasangan yang sangat penting dalam metoda AHP (Brodjonegoro, 1991).

Dalam pengambilan keputusan hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengambilan data, dimana data ini diharapkan dapat mendekati nilai sesungguhnya. Derajat kepentingan pelanggan dapat dilakukan dengan pendekatan perbandingan berpasangan. Perbandingan berpasangan sering digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari elemen dan kriteria yang ada. Perbandingan berpasangan tersebut diulang untuk semua elemen dalam tiap tingkat. Elemen dengan bobot paling tinggi adalah pilihan keputusan yang layak dipertimbangkan untuk diambil. Untuk setiap kriteria dan alternatif kita harus melakukan perbandingan berpasangan (*Pairwise comparison*) yaitu membandingkan setiap elemen yang lainnya pada setiap tingkat hirarki secara berpasangan sehingga nilai tingkat kepentingan elemen dalam bentuk pendapat kualitatif.

Tabel 1. Skala Kuantitatif Perbandingan Berpasangan (Saaty, 1980)

Nilai Kuantitatif	Definisi	Penjelasan
1	Elemen yang sama pentingnya dibanding Kedua elemen menyumbang dengan elemen yang lain (Equal importance)	sama besar pada sifat tersebut.

Nilai Kuantitatif	Definisi	Penjelasan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada elemen yang lain (Moderate more importance)	Pengalaman menyatakan sedikit berpihak pada satu elemen
5	Elemen yang satu jelas lebih penting dari pada elemen lain (Essential, Strong more importance)	Pengalaman menunjukkan secara kuat memihak pada satu elemen
7	Elemen yang satu sangat jelas lebih penting dari pada elemen yang lain (Demonstrated importance)	Pengalaman menunjukkan secara kuat disukai dan dominannya terlihat dalam praktek
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yang lain (Absolutely more importance)	Pengalaman menunjukkan satu elemen sangat jelas lebih penting
2,4,6,8	Apabila ragu-ragu antara dua nilai ruang berdekatan (grey area)	Nilai ini diberikan bila diperlukan kompromi

Untuk mengkuantitatifkan pendapat kualitatif tersebut digunakan skala penilaian sehingga akan diperoleh nilai pendapat dalam bentuk angka (kualitatif). Menurut Saaty (1980) untuk berbagai permasalahan skala 1 sampai dengan 9 merupakan skala terbaik dalam mengkuantitatifkan pendapat, dengan akurasinya berdasarkan nilai RMS (*Root Mean Square Deviation*) dan MAD (*Median Absolute Deviation*). Nilai dan definisi pendapat kualitatif dalam skalaperbandingan Saaty seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.

Prinsip yang ketiga adalah sintesa prioritas. Hasil komparasi ditampilkan dalam bentuk matrik komparasi berpasangan. Terhadap masing-masing matriks dicari nilai eigennya, maka untuk melakukan harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hirarki.

Nilai Eigen untuk Menentukan Peringkat

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian (*judgment*) yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks.

Misalkan terdapat n objek yang dinotasikan dengan A_1, A_2, \dots, A_n yang akan dinilai tingkat kepentingannya, maka hasil perbandingan secara berpasangan elemen-elemen operasi tersebut akan membentuk matriks perbandingan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Perbandingan Berpasangan

	A_1	A_2	...	A_n
A_1	a_{11}	a_{11}	...	a_{11}
A_2	a_{11}	a_{11}	...	a_{11}
.
.

.
A_n	a_{11}	a_{11}	...	a_{11}

Bila diketahui bahwa nilai perbandingan elemen A_i terhadap elemen A_j adalah a_{ij} , maka secara teoritis matriks tersebut berciri positif reciprocal (berkebalikan) yakni $a_{ji} = 1/a_{ij}$. Bobot yang dicari dinyatakan dalam vektor $w = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$. Nilai w_n menyatakan bobot kriteria A_n terhadap keseluruhan set kriteria pada sub sistem tersebut. Jika a_{ij} mewakili derajat kepentingan i terhadap faktor j dan a_{jk} menyatakan kepentingan dari faktor j terhadap faktor k , maka agar keputusan menjadi konsisten, kepentingan i terhadap faktor k harus sama dengan $a_{ij} \cdot a_{jk}$ atau jika $a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$ untuk semua i, j, k maka matriks tersebut konsisten (Hafiyusholeh, 2009).

Untuk suatu matriks konsisten dengan vektor w , maka elemen a_{ij} dapat ditulis menjadi:

$$a_{ij} = \frac{w_i}{w_j}; \quad i, j = 1, 2, 3, \dots, n$$

Jadi matriks konsisten adalah:

$$a_{ij} \cdot a_{jk} = \frac{w_i}{w_j} \cdot \frac{w_j}{w_k} = \frac{w_i}{w_k} = a_{ik}$$

Dari persamaan di atas didapatkan

$$a_{ij} = \frac{w_i}{w_j} = \frac{1}{w_j/w_i} = \frac{1}{a_{ji}}$$

Dan diperoleh

$$a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}$$

Selanjutnya diperoleh

$$a_{ij} \cdot a_{ji} = a_{ij} \cdot \frac{w_j}{w_i} = \frac{w_i}{w_j} \cdot \frac{w_j}{w_i} = 1;$$

untuk $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$

Dengan demikian untuk matriks *pairwise comparison* yang konsisten menjadi:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_j \cdot \frac{1}{w_i} &= \sum_{j=1}^n \frac{w_i}{w_j} \cdot \frac{w_j}{w_i} \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_j \cdot \frac{1}{w_i} &= \sum_{j=1}^n \frac{w_i}{w_i} = \sum_{j=1}^n 1 \\ &= \underbrace{1 + \dots + 1}_{\text{sebanyak } n} = n \end{aligned}$$

Jadi akan didapat

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_j \cdot \frac{1}{w_i} = n \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_j = n w_i \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

Persamaan di atas ekuivalen dengan bentuk persamaan matriks di bawah ini:

$$Aw = nw$$

Dalam teori matriks, w adalah vektor *eigen* dari matriks A dengan nilai *eigen* n . Dalam aljabar linier, semua nilai *eigen* $\lambda_i = 1, 2, \dots, n$ adalah nol kecuali satu yang kemudian disebut dengan λ_{maks} (Hafiyusholeh, 2011). Dalam bentuk persamaan matriks dapat ditulis sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} \frac{w_1}{w_1} & \frac{w_1}{w_2} & \dots & \frac{w_1}{w_n} \\ \frac{w_2}{w_1} & \frac{w_2}{w_2} & \dots & \frac{w_2}{w_n} \\ \frac{w_3}{w_1} & \frac{w_3}{w_2} & \dots & \frac{w_3}{w_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{w_n}{w_1} & \frac{w_n}{w_2} & \dots & \frac{w_n}{w_n} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = n \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}$$

Karena A merupakan matriks positif yang *reciprocal*, yaitu $a_{ji} = 1/a_{ij}$; $i, j = 1, 2, \dots, n$ dan $a_{ii} = 1$ untuk semua nilai i , berlaku

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = n$$

Sayangnya, dalam kasus umum nilai-nilai w_i/w_j tidak dapat diberikan secara tepat. Nilai-nilai w_i/w_j hanya bisa ditaksir. Sehingga permasalahannya sekarang menjadi $Aw = \lambda_{maks}w$ dengan λ_{maks} adalah nilai *eigen* terbesar dari A . Pada prakteknya, nilai λ_{maks} yang digunakan untuk mengkonstruksi vektor prioritas akan lebih besar daripada ukuran matriks A sebagaimana yang diuraikan pada teorema berikut.

Teorema 1. Misalkan $A \in M_n(C), A > 0$. Jika w merupakan vektor tak nol di C sehingga $Aw = \lambda_{maks}w$, maka $\lambda_{maks} \geq n$. (Hafiyusholeh (2011).

Prinsip yang terakhir atau ke empat adalah konsistensi logika, yaitu seberapa konsisten proses komparasi dilakukan. Jika proses komparasi tidak dilakukan secara konsisten, maka hasilnya akan sangat menyesatkan. Indikator terhadap konsistensi diukur melalui indeks konsistensi (Saaty, 1980), yang didefinisikan sebagai:

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1}$$

dengan λ_{maks} = nilai *eigen* maksimum dan n = ukuran matriks
 Indeks Konsistensi (CI); matriks random dengan skala penilaian 9 (1 sampai dengan 9) beserta kebalikannya sebagai Indeks Random (RI) dapat dilihat di Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Indeks Random (Saaty, 2002)

n	1,2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57	1,59

Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai Rasio Konsistensi (CR).

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio konsistensi kurang dari atau sama dengan 10% ($CR \leq 0,10$) (Saaty,2002)

MATERI DAN METODA

Materi

Sebagai obek penelitian kali ini adalah proyek-proyek infrastruktur jalan yang ada di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Berikut Gambar 2 menunjukkan wilayah kerja Pemkab Barito Selatan beserta jaringan infrastruktur jalannya:

Gambar 2. Wilayah Kerja Pemkab Barito Selatan (DPU, 2016)

Variabel Penelitian.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan para pengambil keputusan di Pemerintah Daerah setempat dan dengan para pengambil keputusan di beberapa instansi terkait, maka diperoleh lima kriteria sebagai variabel utama yaitu :

1. Kriteria Tata Ruang dinotasikan dengan A.
2. Kriteria Volume Lalu Lintas dinotasikan dengan B.
3. Kriteria Ekonomi dinotasikan dengan C.
4. Kriteria Kondisi Jalan dinotasikan dengan D dan
5. Kriteria Kebijakan yang dinotasikan dengan E.

Kelima faktor ini dalam struktur AHP menempati level dua seperti terlihat pada Gambar 3. Selanjutnya untuk mendapatkan penilaian yang lebih objektif, masing-masing kriteria diurai kedalam sub-sub kriteria. Sub-sub kriteria inilah yang dalam struktur AHP menempati level ketiga. Adapun sub-sub kriterianya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kriteria/Tata Ruang (A) (Dirjen Perhubungan Darat, 2009),.
 - a1. Menunjang Pertanian.
 - a2. Menunjang Pendidikan.
 - a3. Menunjang Perdagangan.
 - a4. Menunjang Sosial dan Budaya (SosBud).
2. Kriteria/Faktor Lalu lintas (B) (Dirjen Bina Marga, 1990).
 - b1. Truk Ringan.
 - b2. Truk Sedang/Berat.
 - b3. Mobil Roda 4 (R4).
 - b4. Bis.
 - b5. Sepeda Motor.
3. Kriteria/Faktor Ekonomi (C).
 - c1. Kelayakan.
 - c2. Biaya.
4. Kriteria/Faktor Kondisi Jalan (D) (Dirjen Bina Marga, 1990).
 - d1. Jalan Lubang-lubang
 - d2. Jalan ambles (legokan).
 - d3. Jalan Retak-retak.
 - d4. Jalan beralur.
 - d5. Bahu Jalan.
 - d6. Kemiringan Jalan
5. Kebijakan (E).
 - e1. Musrempang Kecamatan.
 - e2. Musrempang Kabupaten.
 - e3. Musrempang Propinsi.
 - e4. APBD-P

Dalam struktur hirarki AHP sub kriteria ini menempati level 3 seperti tampak pada Gambar 3 berikut:

Gambar 3. Struktur Hirarki AHP Penelitian

Metoda

Secara diagram alir penelitian ini mengikuti diagram pada Gambar 2.

Ada dua macam data, yaitu :

a. Data Primer (Dirjen Bina Marga, 1990).

Yang termasuk dalam data primer, yaitu data pendapat/penilaian dari para pakar yang berkompeten atas tingkat kepentingan masing-masing kriteria utama dan masing-masing sub kriteria. Data diperoleh dengan cara penyebaran angket komparasi dan tanya jawab/wawancara dengan para pakar, mereka itu adalah : Kepala Bidang Bina Marga (1 Orang), Perencanaan Teknis (1 orang), staf seksi perencanaan Teknis (2 orang), Kasi Peningkatan Jalan (1 Orang), staf seksi peningkatan jalan (2 orang), Kasi Pemeliharaan Jalan (1 Orang), staf Seksi Pemeliharaan Jalan (2 orang), Kasi Pemetaan dan Penataan Ruang (1 Orang), dan Kasi Penyusunan Program (1 Orang). Untuk mempermudah responden menyampaikan pendapatnya, maka angket komparasi disusun dalam bentuk matrik komparasi berpasangan.

a. Data Sekunder

Data sekunder berupa data jaringan Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 538 tanggal 11 November 2013 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten, dan data terkait dengan tata ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2014, serta pedoman perencanaan jalan kabupaten berdasarkan SK No.77 Dirjen Bina Marga Tahun 1990.

Gambar 4. Diagram alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Setelah semua angket dikumpulkan dan setelah diuji kekonsistenannya dan dihitung bobotnya, maka rekapitulasi rasio kekonsistenan dan bobot preferensi dari masing-masing kriteria dan sub kriteria diperlihatkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji Rasio Kekonsistenan dan Perhitungan Bobot Masing-masing Kriteria dan Sub Kriteria

Kode	Kriteria/Sub Kriteria	CR (%)	Bobot	Ranking
A	Tata Ruang		0.344920	1
B	Volume Lalu Lintas		0.255918	2
C	Ekonomi	7.95	0.192175	3
D	Kondisi Jalan		0.121359	4
E	Kebijakan		0.085629	5
a1	Menunjang Pertanian		0.397445	1
a2	Menunjang Pendidikan	8.3	0.284789	2
a3	Menunjang Perdagangan		0.190285	3
a4	Menunjang SosBud		0.127481	4
b1	Truk Ringan		0.3384	1
b2	Truk Sedang/Berat		0.2563	2
b3	Mobil Roda 4	9.2	0.1830	3
b4	Bis		0.1327	4
b5	Sepeda Motor		0.0896	5
c1	Kelayakan	2.0	0.834263	1
c2	Biaya		0.165737	2
d1	Jalan Lubang-lubang		0.323703	1
d2	Jalan Ambles		0.208527	2
d3	Jalan Retak-retak	9.4	0.167442	3
d4	Jalan Beralur		0.132129	4
d5	Bahu Jalan		0.095488	5
d6	Kemiringan Jalan		0.072711	6
e1	Musrebang Kecamatan		0.481054	1
e2	Musrebang Kabupaten	8.9	0.268133	2
e3	Musrebang Propinsi		0.16560	3
e4	APBD-P		0.085213	4

Dari perhitungan-perhitungan di atas ternyata terlihat bahwa nilai CR untuk semua kriteria utama dan semua sub kriteria menunjukkan angka lebih kecil dari 10%. Angka ini memberikan makna bahwa responden telah memberikan penilaian tingkat kepentingan antar kriteria dan antar sub kriteria secara konsisten (Saaty, 1990). Dan hasil bobot yang diperoleh menggambarkan tingkat kepentingan antar kriteria dan masing-masing sub kriteria. Karena itu bobot kriteria dan sub kriteria dalam Hirarki AHP sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 berikut:

Gambar 5. Bobot Kriteria dan Sub Kriteria dalam Hirarki AHP

Secara menyeluruh ternyata semua kriteria dan subkriteria mempunyai CR yang lebih kecil 10% (sudah konsisten). Karenanya bobot dan ranking dari masing-masing kriteria dan sub kriteria bisa dipakai sebagai patokan untuk menentukan faktor apa yang paling dipertimbangkan, yang kurang dipertimbangkan bahkan yang tidak penting untuk dipertimbangan dalam menentukan skala prioritas pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur jalan di Barito Selatan. Jika hanya diambil dua bobot terbesar, maka kriteria dan subkriteria yang bisa dipakai sebagai pertimbangan dalam menyusun skala prioritas adalah apa yang seperti ditunjukkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Dua Kriteria dan Sub Kriteria Dengan Bobot Terbesar Terbesar

Kode	Kriteria/Sub Kriteria	Bobot
A	Tata Ruang	0.344920
B	Volume Lalu Lintas	0.255918
a1	Menunjang Pertanian	0.397445
a2	Menunjang Pendidikan	0.284789
b1	Truk Ringan	0.3384
b2	Truk Sedang/Berat	0.2563
c1	Kelayakan	0.834263
c2	Biaya	0.165737
d1	Jalan Lubang-lubang	0.323703
d2	Jalan Ambles	0.208527
e1	Musrebang Kecamatan	0.481054
e2	Musrebang Kabupaten	0.268133

Meskipun semua kriteria dan sub kriteria sudah konsisten (CR<10%), namun demikian ternyata angka-angkanya tidak acak yaitu cenderung mendekati angka 10%. Kondisi ini menggambarkan ada faktor lain yang mempengaruhi responden sehingga mereka tidak memberikan penilaian dengan sepenuh hati atau masih ada keragu-raguan.

Memang faktor apa itu sampai penelitian ini selesai belum terdeteksi. Untuk ituke depan perlu ada penelitian yang lebih mendalam untuk mengungkap faktor itu sehingga angka-angka CR sekecil mungkin.

KESIMPULAN.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada lima kriteria dengan 21 sub kriteria yang bisa dipakai sebagai pertimbangan saat membuat skala prioritas realisasi proyek infrastruktur jalan di Barito Selatan. Namun tiga kriteria pertama yang penting menjadi pertimbangan adalah Tata Ruang dengan bobot 34.5% dan Volume Lalu Lintas dengan bobot 25.6% serta diikuti kriteria Ekonomi dengan bobot 19%. Sedang pada kriteria Tata Ruang ternyata tiga sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Tata Ruang yang menunjang Pertanian, Pendidikan dan Perdagangan dengan bobot 40%, 28% dan 19%. Sedang pada kriteria Volume Lalu Lintas ternyata tiga sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Lalu lintas Truk Ringan, Truk Sedang/berat dan Mobil R4 dengan bobot 34%, 26% dan 18%. Untuk kriteria Ekonomi dua sub kriteria pertama yang mempunyai bobot tertinggi berturut-turut adalah sub kriteria Kelayakan dan Biaya dengan bobot 83% dan 17%.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kab. Barito Selatan, (2015), *Barito Selatan Dalam Angka*.Buntok, Biro Pusat Statistik Barito Selatan
- Brodjonegoro, P.S, (1991), *Petunjuk Mengenai Teori dan Aplikasi dari Model TheAnalytic Hierarchy Process*. Jakarta : Sapta Utama.
- Dirjen Bina Marga, (1990), *Petunjuk Teknis Perencanaan dan PenyusunanProgram Jalan Kabupaten. SK No.77/KPTS/Db/1990*.Jakarta: Dinas Pekerjaan Umum RI.
- Dirjen Perhubungan Darat, (2005), *Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1985,tentang jalan*, Jakarta: Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
- Dirjen Perhubungan Darat, (2009), *Tentang Lalu lintas Jalan. Undang-UndangRepublik Indonesia No.22, Th.2009*, Jakarta: Departemen Perhubungan RI.
- Dinas Pekerjaan Umum, (2016), *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan 2014-2024*, Buntok; Dinas PU Kabupaten Barito Selatan
- Hafiyusholeh, M. (2009). *Pengaruh Gangguan pada Matriks Pairwise Comparison Terhadap Pembalikan Dominasi dan Konsistensi Rasio dalam AHP*. Bandung: ITB
- Hafiyusholeh, M. (2011). *Menentukan Vektor Prioritas dalam Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan Metode Nilai Eigen*. STKIP PGRI JOMBANG
- Saaty, T.L. (1980), *Decision making for leaders*, University of Pittsburg.
- Saaty, T.L., (2002). Decision-making with the AHP: Why is principal eigenvector necessary, *EJOR* 145 (2002) 85-91.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

HEURISTIC

Diterbitkan:

Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/HEURISTIC>

9 772723 158009